

UA

UNIVERSITAT D'ALACANT
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresariales
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

GRADO EN RELACIONES PÚBLICAS Y PUBLICIDAD

CURSO ACADÉMICO 2023 - 2024

**EL ARTE DE LA COMUNICACIÓN SILENCIOSA. UN ANÁLISIS DE LA
COMUNICACIÓN DE LA COMPAÑÍA TEATRAL "CIA MADUIXA" A TRAVÉS
DE SU CARTELERÍA E INSTAGRAM**

MARIA FRANCÉS VAÑÓ

TUTORA: CONCHI CAMPILLO ALHAMA

**DEPARTAMENTO: Estrategia de la publicidad y de las relaciones
públicas**

San Vicente del Raspeig, 14 junio 2024

Resumen

Este Trabajo de Fin de Grado (TFG) se centra en la comunicación no verbal de las artes escénicas, con un enfoque particular en el teatro y la danza, y cómo estas disciplinas se utilizan como herramientas de comunicación en el ámbito corporativo y de eventos. La investigación se realiza a través del estudio de la compañía teatral valenciana Cia Maduixa, conocida por su innovador enfoque que combina danza, artes plásticas y tecnología. Este trabajo explora cómo la compañía transmite mensajes y emociones sin recurrir a la palabra, utilizando en su lugar el cuerpo, la mirada y otros elementos no verbales. Además, se analiza cómo Cia Maduixa utiliza las redes sociales y otros medios digitales para ampliar su alcance y mejorar su comunicación con el público. El estudio se apoya en un marco teórico que abarca la comunicación a través del arte, las artes escénicas en las industrias creativas, y el teatro de calle como actividad cultural. Finalmente, el trabajo ofrece una reflexión sobre el impacto de la comunicación no verbal en el teatro y la danza, destacando su relevancia en la cultura contemporánea y en la creación de experiencias significativas para el público.

Palabras clave

Comunicación no verbal, Teatro, Danza, Cia Maduixa, Comunicación corporativa, eventos

Abstract

This Final Degree Project (TFG) focuses on non-verbal communication in the performing arts, with a particular focus on theater and dance, and how these disciplines are used as communication tools in corporate and event environments. The research is conducted through the study of the Valencian theater company Cia Maduixa, known for its innovative approach combining dance, visual arts and technology. This work explores how the company conveys messages and emotions without resorting to words, using instead the body, the gaze and other non-verbal elements. It also analyzes how Cia Maduixa uses social networks and other digital media to extend its reach and improve its communication with the public. The study is supported by a theoretical framework that covers communication through art, the performing arts in the creative industries, and street theater as a cultural activity. Finally, the work offers a reflection on the impact of non-verbal communication in theater and dance, highlighting its relevance in contemporary culture and in the creation of meaningful experiences for audiences.

Keywords

Non-verbal communication, Theater, Dance, Cia Maduixa, corporate communication, events

ÍNDICE

TÍTULO	PÁGINA
1. Introducción	6
2. Marco teórico	7
2.1. La comunicación a través del arte	7
2.2. Artes escénicas en las industrias creativas	9
2.3. La comunicación en el teatro	12
2.3.1 La escenografía	13
2.4. El teatro de calle como actividad cultural	15
2.5. La danza teatralizada	17
2.5.1 La comunicación no verbal en la danza	18
2.5.1.1 El cuerpo	19
2.5.1.2 La mirada	20
2.6. La compañía teatral “Cia Maduixa”	21
2.6.1 Sus obras	22
2.6.2. Elementos en sus composiciones teatrales	29
2.6.3. Su comunicación en redes sociales y web corporativa	32
3. Objetivos	37
4. Metodología	37
5. Resultados	39
6. Conclusiones	55
7. Bibliografía	62

Índice de imágenes

1. Guernica	7
2. Las dos Fridas	8
3. Festival Graficalia colores de vida	11
4. Rey León	14
5. La casa de Bernarda Alba	15
6. Mulier	23
7. Lù	25
8. Dot	26
9. Migrare	28

10. Pàgina web Cia Maduixa	34
11. Instagram Cia Maduixa	35
12. Facebook Cia Maduixa	35
13. Youtube Cia Maduixa	36
14. Cartel Mulïer	40
15. Cartel Lù	43
16. Cartel Dot	47
17. Cartel Migrare	50

Índice de tablas

1. <i>Engagement</i> e Interacci3n Mulïer	53
2. <i>Engagement</i> e Interacci3n Lù	53
3. <i>Engagement</i> e Interacci3n Dot	54
4. <i>Engagement</i> e Interacci3n Migrare	54

Anexos

Anexo I_ Dossier de prensa Cia Maduixa	67
--	----

1. Introducción

El presente Trabajo de Fin de Grado (TFG) se propone investigar el papel de la comunicación no verbal en las artes escénicas, con un enfoque especial en el teatro y la danza, y su aplicación en el ámbito de la comunicación corporativa y los eventos. La elección de este tema se justifica por la importancia creciente de las formas de comunicación no verbal en un mundo donde la imagen y la presencia física son fundamentales.

La comunicación no verbal abarca una amplia gama de elementos, desde la expresión corporal y facial hasta la utilización del espacio y los objetos. En las artes escénicas, estos elementos son esenciales para transmitir emociones, narrativas y conceptos abstractos sin necesidad de palabras. La compañía teatral Cia Maduixa, reconocida por su innovador enfoque que integra danza, artes plásticas y tecnología, sirve como caso de estudio principal en este trabajo. A través de sus producciones, Cia Maduixa demuestra cómo es posible comunicar de manera efectiva y profunda mediante el uso del cuerpo y el movimiento.

La investigación se estructura en varios capítulos que cubren desde el marco teórico hasta el análisis detallado de las obras de Cia Maduixa, incluyendo "Mulïer", "Dot", "Lù" y "Migrare". Estos espectáculos no solo son ejemplos de excelencia artística, sino también de cómo la comunicación no verbal puede impactar y resonar con diferentes audiencias.

Este trabajo no solo pretende resaltar la importancia de la comunicación no verbal en el teatro y la danza, sino también explorar cómo estas disciplinas pueden ser aprovechadas en contextos corporativos y de eventos para crear experiencias más ricas y significativas. La elección de este tema es relevante no solo para el campo de las artes escénicas, sino también para la comunicación, el marketing y la gestión de eventos, donde la capacidad de transmitir mensajes de manera efectiva es crucial.

2. Marco teórico

2.1. La comunicación a través del arte

El arte, el cual es originalmente subjetivo, es utilizado por cada artista con el fin de transmitir sus emociones, pensamientos o valores. Durante décadas ha sido difícil de definir, pero artistas como Pablo Picasso con su 'Guernica' (Figura 1) , o Frida Kahlo con su arte mexicano (Figura 2), han demostrado que el arte muestra la cultura de donde se representa. A través de expresiones artísticas, es posible explorar de manera profunda nuestra propia cultura, lo que nos permite reconocer los elementos que hemos adoptado, y nos ayuda a reflexionar sobre ella desafiando estereotipos y fomentando relaciones significativas. (Del Mar Bernabé, 2012).

Imagen 1. Guernica.

Fuente: Web institucional Museo Reina Sofía (2024)

Imagen 2. Las dos Fridas.

Fuente: Web Architectural Digest México y Latinoamérica (2022).

Las creaciones artísticas han estado relacionadas desde el principio de los tiempos con luchas por causas sociales, de esta forma, funcionan como un espejo de la realidad vista por el creador. Debido a todo lo comentado anteriormente, el arte es un buen instrumento para aprender a transmitir un mensaje a través de la belleza (Del Pilar Miguel Casado, 2015).

Así mismo, desde bien pequeños nos enseñan en la escuela acerca del arte, para así fortalecer nuestro aprendizaje vital. Este es un gran potenciador de nuestro pensamiento creativo, y nos ayuda en nuestra expresión de sentimientos desde la creatividad y la originalidad (Mejía & Tuarez, 2021).

Introducir el arte como forma de ampliación del conocimiento en la educación podría resultar muy interesante y enriquecedor tanto para estudiantes como para docentes, y ayudaría a la comprensión de la importancia del arte en las sociedades. Este no solo permite una experiencia cultural y artística única, sino que también puede ser una herramienta efectiva para el aprendizaje y la reflexión crítica. Además, puede ayudar a desarrollar habilidades como la capacidad de análisis y síntesis, la interpretación y la expresión oral y corporal, ya que el arte es un ámbito importante porque ofrece oportunidades para disfrutar de la estética, pero también puede tener aplicaciones en el

desarrollo cognitivo de los estudiantes (Ramírez, 2017). Otro aspecto interesante de la introducción del arte en la educación es que puede ser una herramienta efectiva para abordar temas complejos y controversiales, como la historia, la política, la sociedad, la identidad y la cultura, desde una perspectiva crítica y reflexiva.

La comunicación del arte y la cultura en la sociedad es de suma importancia para el desarrollo humano, social y económico. A través del arte y la cultura, se fomenta el diálogo, la reflexión, el entendimiento y la identidad, lo que permite a esta comunicación tener un impacto en el desarrollo económico, generar nuevas oportunidades de crecimiento en diferentes áreas, como el turismo, la creatividad, la innovación y el patrimonio cultural.

De este modo, como dijo Herminia Pagola Martínez (2016):

“Cualquier manifestación artística del hombre es de alguna manera comunicación y a su vez, la comunicación humana participa de cierto grado artístico. Todo arte, cualquier obra artística sea de la naturaleza que sea trata de decirnos algo, de comunicar, de establecer una conexión entre el artista y el exterior, el resto del mundo.”

2.2. Artes escénicas en las industrias creativas

Las industrias creativas, a diferencia de las industrias culturales criticadas por los sociólogos y filósofos Adorno y Horkheimer, se caracterizan por su enfoque en la creación de valor cultural a través de la originalidad. Para profundizar y definir este último concepto recurrimos a las palabras de la arquitecta Ana María Lebrún Aspillaga (2014): “El término industria cultural se refiere a aquellas industrias que combinan la creación, la producción y la comercialización de contenidos creativos que sean intangibles y de naturaleza cultural.” Dentro de esta industria existe la música, la literatura, el diseño, la arquitectura, la artesanía, la gastronomía... y un sinnúmero más de áreas especializadas en la innovación y en la creación. Pero nos centraremos en las artes escénicas y visuales, las cuales generan un impacto significativo gracias a la originalidad de sus creadores (Rodríguez, Tur & Olivares, 2010).

Como hemos explicado en el apartado anterior, el arte nos invita a un viaje de autodescubrimiento, donde podemos conectar con nuestra identidad individual y cultural, explorando nuestro imaginario y descifrando el lenguaje de los símbolos (González, 2010). Las artes escénicas; las cuales están compuestas por el teatro, la música y la danza, giran en torno al arte.

En diferentes campos sociales, como en este caso las artes, la creación de hitos como la imprenta, la fotografía, el cine y la tecnología digital ha influido en la forma en que se produce y se observa la misma sociedad. Estos sistemas visuales son técnicos, sociales y psicológicos, y se consideran tecnologías que influyen no solo en la producción artística, sino también en los sistemas socioculturales, las artes dependen de estos símbolos de la variedad de sistemas perceptivos activos que construyen formas específicas de observar (Cotaimich, 2008). Tanto las artes como las ciencias pueden ser vistas como historias de tecnologías que afectan tanto la percepción como la producción artística. Esto lo podemos observar, por ejemplo, en Santiago de Cali, una ciudad de Colombia que es reconocida por sus expresiones culturales que abarcan la música, las artes escénicas, el cine, y la literatura (Figura 3) . Estos sectores han sido parte de la transformación de la ciudad, que pasó de ser una pequeña villa de treinta mil habitantes a una metrópoli con una población de 2.2 millones de personas al inicio del siglo XX (Garcés, 2023).

Imagen 3. Festival Graficalia colores de vida.

Fuente: Web alcaldía de Santiago de Cali (2023)

Las experiencias culturales son una parte fundamental de la historia de un lugar. La cultura no solo es un conjunto de tradiciones y prácticas culturales transmitidas de generación en generación, sino que también es una forma de vida que se manifiesta a través de la música, las artes escénicas, el cine, la literatura y otras formas de expresión artística. Cada lugar tiene su propia historia y cultura, y a través de ellas podemos conocer y comprender mejor la identidad y la diversidad de un lugar.

La música, las artes escénicas, el cine y la literatura han sido elementos clave en la comunicación y el desarrollo cultural de las ciudades. Las artes escénicas como el teatro, la danza o el circo, han sido fundamentales para crear espacios de convivencia y diálogo entre la ciudadanía, al mismo tiempo que han proporcionado herramientas para el fortalecimiento de la identidad cultural y la preservación de las tradiciones y las costumbres.

Un buen ejemplo de todo lo que acabamos de explicar es Hito Steyerl, una artista de video, su obra se enfoca en examinar los medios en los que la imagen y la información circulan y su influencia en la sociedad. Su trabajo incluye piezas audiovisuales, películas, ensayos y conferencias que difunden su pensamiento sobre cómo las historias que consumimos moldean nuestra realidad y nuestros procesos de toma de decisiones. Su obra reflexiona sobre la relación entre la imagen y la información, y cómo estas pueden convertirse en formas estructurantes de nuestra vida cotidiana (Ariza, 2021). La amplia cantidad de arte especializado disponible en este tema demuestra que las iniciativas de comunicación científica a través de las artes performáticas, como el teatro, la música y la danza, han demostrado ser eficaces en alcanzar ciertos objetivos, como generar disfrute en el ocio y motivar la formación y transformación de opiniones (Sevilla & Márquez, 2023).

2.3. La comunicación en el teatro

El teatro es una forma de arte que se comunica directamente con su público en vivo. La comunicación que se establece entre el escenario y el público es esencial para una buena experiencia teatral, ya que la interacción en tiempo real entre los actores y la audiencia crea una conexión única. Los actores utilizan una variedad de técnicas para

comunicar su mensaje al público. La expresión corporal, el lenguaje gestual y la modulación de la voz son herramientas que se utilizan para transmitir emociones y sentimientos. El uso de técnicas de actuación, el texto, el espacio y la iluminación son importantes, pero el correcto entendimiento de la obra, y la respuesta del público a esta es fundamental para que el teatro tenga el éxito deseado.

Para que el teatro actúe de esta forma es importante también educar explicando que la relación entre el público y el espectáculo varía en diferentes tiempos y lugares, y esto afecta directamente la esencia misma del teatro (Profeti,2012). De este modo, y para un mejor entendimiento de lo explicado, citaremos las palabras de José Ignacio Lorente (2012) :

“Actuar no significa necesariamente tipo alguno de acción, pudiendo incluso llegar a prescindir completamente de ella, sino una investigación acerca de la forma en que el espectáculo orienta el sentido a través de la interacción de la propuesta escénica con el espectador”

2.3.1. La escenografía

La escenografía en el teatro es el diseño y la creación del espacio escénico donde se desarrollan las obras. Involucra diferentes elementos visuales y físicos que ayudan a establecer el ambiente de una obra teatral. Como dijo Pedro Navascués (1894) “la necesidad de apoyar visualmente la acción teatral en un soporte circunstancial es algo que nace con el teatro”.

La escenografía en el teatro es esencial, y, en muchas ocasiones va más allá de la mera decoración de un escenario; es una herramienta para la comunicación visual y emocional de la obra. A través de diversos elementos visuales y sonoros y la disposición de estos pensada para adaptarse a cada situación (Amoroso & Peralta, 2018), la escenografía ayuda a recrear la atmósfera y el contexto de la historia, transportando al público a diferentes lugares y épocas.

Uno de los roles principales de la escenografía es crear la atmósfera adecuada para la obra. Esto se logra mediante el uso de decorados, mobiliario, iluminación y música, que permiten al espectador sumergirse en el mundo de la obra. Por ejemplo, el musical de *El*

Rey León, en su misma página web, en un apartado dedicado exclusivamente a la escenografía, nos cuentan que: “El diseño escénico no solo crea un espectáculo visualmente impactante, sino que también sumerge al público en la emoción de la historia, haciéndoles sentir la tragedia y la grandiosidad de El Rey León de manera intensa y visceral.”

Figura 4. El rey león.

Fuente: Musical *El rey león* (2024)

Además, la escenografía puede dirigir la atención del público hacia elementos específicos del escenario, para así resaltar aspectos importantes de la historia y guiar la narrativa visualmente. Esto puede incluir desde la disposición de los elementos en el espacio escénico hasta el uso estratégico de la iluminación para resaltar momentos de tensión o emoción.

La escenografía también tiene una función simbólica, permitiendo representar ideas y sentimientos de manera abstracta. Por ejemplo, un escenario minimalista puede reflejar el aislamiento emocional de un personaje, mientras que una escenografía más elaborada puede representar la complejidad del mundo interno de los personajes y sus relaciones. Por ejemplo, en la obra *La casa de Bernarda Alba* escrita en 1936 por Federico García Lorca, Bernarda impone un luto de ocho años a sus hijas, obligándolas a vivir en un

aislamiento. En muchas de sus representaciones teatrales solo se muestran unas sillas y a las propias mujeres encima del escenario, ya que no se necesita contexto, la escenografía actúa simplemente como un lugar de ubicación.

Imagen 5. La casa de Bernarda Alba.

Fuente: Web Centro Dramático Nacional (2024)

2.4. El teatro de calle como actividad cultural

El teatro en la calle tiene su origen en los juglares, en los payasos callejeros, los carnavales, los pequeños espectáculos representados por personas con habilidades especiales en las plazas de los pueblos, etc. A lo largo de la historia se ha utilizado para reivindicar las problemáticas sociales de forma en que no importase cual era tu situación económica. Era para el pueblo y dentro del mismo pueblo. Cualquier persona estaba al alcance de las obras y podía llegarle el mensaje reivindicativo que querían que impactase en las personas del lugar.

A la pregunta, ¿cómo conseguía llegar a trascender en aquellos tiempos el mensaje deseado?, se le puede responder con una simple frase de Carreira & Vargas (2005): “El teatro callejero performativo es una modalidad que dialoga con las reglas de funcionamiento de la ciudad, identificando sus tramas dramáticas”. A partir de estas palabras podemos interpretar que el teatro callejero, al haber surgido de la misma calle se sabe las “reglas de funcionamiento de la ciudad”, por lo tanto, sabe lo que pasa en esa

ciudad y cómo transmitirlo a la gente que habita y vive ahí. Estos mismos autores hablan de que es este tipo de teatro el que sabe cómo humanizar las calles y darle un altavoz al mundo con sus vivencias.

El uso de espacios no convencionales a los que no estamos acostumbrados a acudir para ver una representación teatral, funciona como un transmisor directo a las personas que lo están percibiendo (Georgescu, 2012). Solemos prestar más atención al salir de aquel espacio considerado “normal” para disfrutar de las obras teatrales.

Cuando se empieza a romper con lo normativo y se adquiere ese aspecto transgresor del teatro callejero, el significado del espectáculo ya no es el mismo. Ya no se pretende solo entretener, se pretenden hacer cambios en el pensamiento crítico de los ciudadanos. A través de la música, los gestos, la escenografía y el vestuario el espectáculo se empieza a convertir en ilusión (Enrique, 2013).

Actualmente se sigue manteniendo esta intención de hacer pequeños cambios en la sociedad, pero ya no es tan frecuente como antaño. Cuando se creó el teatro callejero, el hecho de representarlo en las mismas calles no fue por decisión propia de los actores, sino que no tenían recursos para poder hacerlo en un lugar privado. En la actualidad “la decisión de hacer teatro en la calle no es una opción de descarte, sino una precisa elección política y estética” como bien explica Francisca Rindone (2020).

Los actores que deciden actuar en este espacio requieren de un constante entrenamiento de sus habilidades artísticas y comunicativas, ya que su espectáculo debe expresar unos valores muy fuertes y concretos sin mucha escenografía o elementos de luz. La calle es un espacio vivo y en constante movimiento, el cual se usa como punto de partida y como lienzo para los artistas, y que actúa como hilo conductor de la construcción mental del mensaje que se quiere expresar (Riveros, 2020).

El teatro es una forma de comunicación en vivo que se nutre de la interacción entre los actores y el público, y que busca generar una experiencia única e irrepetible en cada representación. Por tanto, cualquier cambio en la relación entre el público y el teatro afecta a la esencia misma de esta forma de arte. En el caso del espacio en el que se desarrolla la representación tiene que actuar como contexto para el claro entendimiento

del público. El espectador, usando sus sentidos más básicos como el oído y la vista tiene que poder percibir el mensaje y el valor que tiene, todo a todo codificado a través de, principalmente, la escenografía y los actores (Bossi, 2010).

2.5. La danza teatralizada

Tal y como hemos explicado, el teatro es una forma de expresión humana que consigue hacer cambios en la sociedad y formar parte de su cultura. Esta explicación podría ser la de la danza. La danza no es más que teatro no verbalizado. “Es imposible separar la danza del teatro o al revés” como dijo Felduik (1988).

Aun así, la danza existía mucho antes que el teatro y que el lenguaje hablado. A lo largo de la historia, ha constituido un elemento esencial en todas las culturas, siendo una de las principales maneras en que las personas se comunican y se relacionan entre sí (Federico, 2006). La danza antes de un arte ha sido una forma de expresión entre diferentes culturas, ya que se ha asociado con momentos de felicidad y festejo, bailando por movimientos innatos del cuerpo para liberar energía. Debido a esto ha estado muy presente en momentos históricos cruciales. Con la danza las sociedades se han ido apropiando de patrones de movimiento asumidos por toda la población a lo largo de los tiempos (Capasso et al., 2020).

Para poder justificar lo anterior citaré las palabras de Vanesa Valenti (2006) que a su vez explicaba las palabras de una neuropsicóloga llamada Beatriz Calvo Merino: “Cuando observamos danzar a alguien se activan las mismas zonas del cerebro que lo harían si fuéramos nosotros los bailarines”. Las responsables de este efecto son las neuronas espejo, una serie de células nerviosas que residen en el área motora del cerebro y que también podrían ser las responsables de que nos emocionamos cuando un bailarín interpreta una pieza cargada de sentimiento.”

Las similitudes entre la danza y el teatro son muy estrechas y han significado un paso muy grande en las sociedades a lo largo de la historia. Comparten muchas características como el uso del tiempo y el espacio para poder comunicarse con los espectadores. Pero la danza tiene una peculiaridad en respecto a esto, y es que el espacio y el tiempo tienen mucha más importancia al tratarse de acciones a las que no llega la

palabra. La danza se basa en la unidad más básica y efímera: el movimiento, y a través de su propio lenguaje, permite avanzar y acelerar procesos educativos y sociales, además de elementos clave para el estudio de los nuevos desafíos comunicativos (Carnero & Pérez de Amézaga, 2019) .

2.5.1. La comunicación no verbal en la danza

El origen de la danza tal y como la conocemos ahora nace en las primeras manifestaciones y rituales en espacios sagrados, debido a esto tiene un carácter tan expresivo y de tradición popular (Abdenur, 2022). Este mismo autor explica que : “La danza no existiría sino a través del lenguaje corporal, de la expresión y transmisión de sentimientos, vivencias y necesidades del artista.”. De estas palabras interpretamos y asumimos que el medio de comunicación de la danza es el cuerpo y todo lo que se puede llegar a transmitir a través de él. Este tipo de lenguaje no es el mismo que el verbal; el cuál se ha dicho que es la forma de comunicarse entre los humanos, pero lo acompaña y le da el verdadero significado e intención que cada uno desea.

El lenguaje no verbal es independiente a las palabras y, por lo tanto, todo el peso de su correcta comunicación reside en la intención, los gestos, la expresión facial... en resumen, en el paralenguaje. Sin embargo, el uso de este lenguaje no significa necesariamente que no se interprete y se decodifique de manera correcta. Este arte es un buen ejemplo, la danza es la que define que sin hablar, se pueden llegar a hacer sentir una innumerable cantidad de emociones y sentimientos. “La danza se basa en elementos que prescindan de la palabra y mediante ellos es posible transmitir ideas” (Rodríguez Quezada, 2019).

Una de las formas en las que se llega a conseguir este efecto la encontramos en el espacio en el que se representa esta danza. Todo lo que ocurre dentro de este tiene un fuerte poder de comunicación y de transmisión de ideas, es el que da el contexto a todo el público y el que decide y enmarca la historia que se quiere contar.

Otra forma es el uso del movimiento dentro del espacio. “La danza es movimiento, pero no un movimiento cualquiera ya que tiene la capacidad de representar o exteriorizar lo propio del individuo” (Fuentes, 2006). La clave de la comunicación no

verbal en la danza reside en el movimiento, en cómo se coreografía, cuánta intensidad o velocidad tenga, la claridad, la precisión, la energía, el disfrute de los propios actores, etc.

Para saber qué movimientos usar y cómo usarlos se debe tener en cuenta al público y a su recorrido cultural y social, las normas estéticas dominantes, así como otras cuestiones culturales (Fuentes, 2006). A parte de conocer la cultura de su público, la danza también forma parte de la riqueza cultural y enriquecen la identidad de las sociedades, es la que consigue expresar aquello que sienten las sociedades en diferentes costumbres y vivencias (Laupa, 2020).

2.5.1.1 El cuerpo

Hay un factor que actúa como hilo conductor de lo mencionado anteriormente y que consigue que la danza alcance su propósito: el cuerpo. El propio cuerpo humano, el cual Mayuri Estefanía Salinas (2016) llama “el lienzo del movimiento”. Todas las personas tenemos a nuestra disposición nuestro cuerpo como herramienta de expresión frente a los demás y es muy interesante cómo se pueden manifestar este sinfín de emociones y significados.

Para poder controlar nuestro cuerpo y usarlo como una herramienta de expresión en la danza, es necesario llegar a convertirse en el papel que están intentando representar a sus espectadores. Pero cuando se domina, cada persona mediante este arte es capaz de exponer los sentimientos con profundidad, sin intermediario (Carnero & Pérez de Amézaga, 2019).

Con todo esto la danza consigue, no solo expresar lo bonito del mundo que nos rodea y los sentimientos de las sociedades a las que pertenece, sino generar placer estético a la vez que sentimientos en las personas (Volosín, 2007). Y todo sin decir una palabra.

2.5.1.2 La mirada

Según Alarcón (2016), la mirada "es un órgano de expresión que revela nuestros estados internos" (p. 124). En el contexto de la danza, este poder de la mirada es mucho mayor, ya que permite al bailarín transmitir una amplia gama de emociones al público.

Un ejemplo de ello lo encontramos en el trabajo de Camezzana (2020), quien propone el concepto de "dimensión háptica de la mirada" para referirse a la capacidad de la mirada para generar sensaciones táctiles en el espectador. De esta manera, la mirada del bailarín puede crear una sensación de cercanía, calidez o incluso incomodidad en el público, enriqueciendo la experiencia estética de la danza.

Más allá de su función expresiva, la mirada también juega un papel crucial en la construcción de la narrativa en la danza. Mesa y Sánchez (2003) afirman que "la mirada del bailarín puede guiar la atención del espectador hacia determinados elementos de la coreografía, creando así una estructura narrativa" (p. 68).

A modo de ejemplo, un bailarín puede utilizar la mirada para establecer una conexión con otro bailarín, anticipando un momento de tensión o complicidad en la coreografía. De igual manera, la mirada puede dirigirse hacia el público, creando un vínculo emocional que lo involucra en la historia que se está narrando.

En definitiva, la mirada se erige como un elemento fundamental de la comunicación no verbal en la danza. Su capacidad para transmitir emociones, construir narrativas y establecer conexiones con el público la convierte en una herramienta indispensable para el bailarín a la hora de crear e interpretar una obra coreográfica.

2.6. La compañía teatral “Cía Maduixa”

Cía Maduixa es una compañía teatral valenciana creada por Joan Santacreu en 2004. Con la información que podemos encontrar en su página web, podemos asegurar que, desde su nacimiento, la compañía se caracteriza por su versatilidad, creando obras de arte escénico que atrapan a audiencias de todas las edades, tanto en salas como en espacios públicos. Su motor creativo reside en la investigación y la mezcla de disciplinas, con el objetivo de explorar nuevos lenguajes escénicos y crear historias únicas.

Joan Santacreu, desde joven, mostró una gran pasión por las artes escénicas, lo que lo llevó a fundar el grupo aficionado Maduixa en su adolescencia. Su entusiasmo por integrar elementos de la danza contemporánea con el teatro callejero, utilizando herramientas como las zancos, fue clave en el desarrollo del distintivo estilo de la compañía. Esta visión se materializó en obras innovadoras como "Mulier" y "Migrare", que utilizan las zancos no solo como un componente visual impactante, sino también como un símbolo de resistencia y superación de adversidades, reflejando temas profundos como la opresión y la migración (Lletraferit, 2022).

El equipo creativo de Cia Maduixa incluye, además del creador Joan Santacreu, quien dirige artísticamente la compañía, a Paula Llorens, que se encarga de la dramaturgia y dirección, también a Mamen García, que está a cargo de la coreografía de varios espectáculos como "Ras!", "Consonant", "Dot", "Tam Tam" y "Mulier". Además, el diseño de luces está a cargo de Ximo Olcina, y Andrés Roses maneja la técnica y producción. (Cia. Maduixa, s.f.)

El equipo de intérpretes de esta compañía está formado por artistas altamente capacitados, incluyendo a Laia Sorribes, quien ha desempeñado un papel fundamental en la creación y el éxito de la compañía. Todos ellos han desarrollado un estilo único que se distingue por su enfoque en nuevos lenguajes visuales y escénicos, buscando siempre innovar y conmover a su audiencia (Valencia Teatre, 2018)

A lo largo de más de doce producciones, la compañía ha consolidado un estilo propio que fusiona danza, artes plásticas y nuevas tecnologías con la expresividad de los intérpretes. De esta manera, dan vida a imágenes con una gran carga poética visual y un potente mensaje de denuncia social.

Su talento ha sido reconocido con más de veinte premios, incluyendo tres Premios MAX, el máximo galardón de las artes escénicas en España, y cuatro Premios FETEN en la Feria Europea de teatro para la infancia. Su trayectoria internacional las ha llevado a presentar sus obras en más de 25 países de Europa, Asia, América del Norte y América Central, visitando numerosos teatros y festivales.

2.6.1 Sus obras

El primer espectáculo profesional de la compañía, "Maniàtics" (2006), marcó el inicio de su consolidación en el panorama teatral. Este espectáculo fue presentado en la Mostra de Teatre d'Alcoi y logró cerrar más de cuarenta actuaciones, lo que impulsó a Cia Maduixa a profesionalizarse y a establecerse formalmente en 2008 (Lletraferit, 2022).

Actualmente, Cia Maduixa tiene en gira cuatro obras destacadas: "Mulïer", "Dot", "Lù" y "Migrare". Cada una de estas producciones refleja la capacidad de la compañía para combinar creatividad y mensaje social, ofreciendo experiencias teatrales únicas y profundamente emotivas.

1. "Mulïer"

Esta obra explora la lucha de las mujeres a lo largo de la historia para encontrar su lugar en el mundo. Utiliza la danza y el teatro visual para expresar temas de libertad, opresión, y empoderamiento femenino.

Los movimientos de las bailarinas en zancos representan la lucha constante de las mujeres por superar las barreras sociales y culturales, así como la determinación que han demostrado a lo largo del tiempo. La obra destaca la lucha por la igualdad y la libertad, invitando al público a reflexionar sobre el papel de la mujer en la sociedad y a reconocer sus logros y sacrificios.

“Es un homenaje a todas las mujeres que durante siglos han vivido oprimidas y **Mulïer se centra en la búsqueda de esta mujer que intenta quitarse todas estas capas para encontrarse con esta esencia más animal y libre**”, explica el director de la compañía, Joan Santacreu, en una entrevista para el Diario del Alto Aragón, transcrita por Ana Quílez (2021).

6. Mulier

Fuente: Web Cia Maduixa (2016)

Es un espectáculo de danza contemporánea de la Compañía Maduixa, caracterizado por la impresionante ejecución de sus bailarinas sobre zancos. Destaca por su cuidadosa dirección y coreografía a cargo de Joan Santacreu y Cristina Fernández, respectivamente. La música, compuesta por Damián Sánchez, junto con el diseño de vestuario de Pascual Peris y la iluminación de Ximo Olcina, complementan la narrativa visual de la obra, creando una experiencia multisensorial para el público. (Cia. Maduixa., s.f.).

Ha sido representada en numerosos festivales y teatros a nivel internacional, siendo aclamada por su innovadora combinación de técnicas y su profundo mensaje social. La obra ha logrado cautivar a la sociedad, y ha conseguido que lleguen a plantearse reflexiones sobre la igualdad de género y el empoderamiento femenino.

Esta obra ha recibido múltiples galardones que destacan su excelencia artística y su impacto en el ámbito de las artes escénicas. Entre estos premios se encuentran:

- Premio Max al Mejor Espectáculo de Calle (2017).

- Premio Umore Azoka al Mejor Espectáculo (2017).
- Premio Deventer a la Contribución a las Artes de Calle (2017).
- Premio Moritz al Mejor Estreno en Fira Tàrrega (2016).
- Premis Arts Escèniques Valencianes en diversas categorías, incluyendo Mejor Dirección Coreográfica, Mejor Composición Musical y Mejor Espectáculo de Calle (2018).

2. "Lù"

Ganador de un premio FETEN (Feria Europea de Artes escénicas para niños y niñas) a mejor espectáculo en 2020, este espectáculo, dirigido al público infantil y familiar, mezcla danza, teatro y artes plásticas. Habla sobre el poder de la creatividad y la imaginación como forma de evasión ante la crueldad y la dureza de la vida.

“*Lù*” significa “camino” en chino tradicional, y la trama gira alrededor del viaje que las protagonistas de esta historia viven en un lugar rodeado de tierra y pobreza. Trabajan en el campo sin descanso, pero para poder divertirse y sobrevivir a la vez, han convertido su trabajo en juego.

Imagen 7. Lù.

Fuente: Web Cia Maduixa (2019)

La dirección de "LÙ" está a cargo de Joan Santacreu, con coreografía de Cristina Fernández. La música, compuesta por Damián Sánchez, y los audiovisuales diseñados por Bea Herráiz, complementan la puesta en escena, creando una experiencia sensorial completa. Los trajes y la iluminación también juegan un papel crucial en la construcción del mundo visual de "LÙ". (Cia. Maduixa, s.f.).

La obra ha sido presentada en diversos festivales y teatros alrededor del mundo, incluyendo escenarios en Corea, Noruega, Italia, y Estados Unidos, entre otros. No solo ha sido aclamada internacionalmente, sino que, además, ha recibido varios premios que subrayan su excelencia en el ámbito de las artes escénicas:

- Premio Feten al Mejor Espectáculo (2020).
- Premis Arts Escèniques Valencianes al Mejor Espectáculo Familiar (2020).
- Premio Mostra Alcoi al Mejor Espectáculo Familiar (2019)

3. "Dot"

Obra para niños que combina la danza, el teatro, y las nuevas tecnologías. La trama sigue a Laia y Dot, quienes transforman un muro blanco en un mundo lleno de color e imaginación con la ayuda de proyecciones interactivas.

Toma como punto de partida el trabajo del artista norteamericano Sol Lewitt, conocido por su enfoque minimalista y su uso del color, y así consiguen transformar un punto ("*dot*" en inglés) en un personaje con el que interactuar y emocionar.

Con estas técnicas escénicas, se puede llegar a realizar un fuerte impacto directo en la evolución de las técnicas audiovisuales en la ontología misma de las Artes Escénicas, resaltando cómo estas abren nuevas oportunidades para la experimentación e innovación en el teatro (Ferrández, 2011) .

Imagen 8. Dot

Fuente: Web Cia Maduixa (2013)

El espectáculo es dirigido por Joan Santacreu y cuenta con la dramaturgia de Juan Pablo Mendiola. La coreografía está a cargo de Mamen García, mientras que la música es compuesta por Damián Sánchez. Los audiovisuales, cruciales para la puesta en escena, son diseñados por Bea Herráiz. (Cia. Maduixa, s.f.).

Ha sido aclamada tanto por la crítica como por el público, destacándose en numerosos festivales y teatros alrededor del mundo. Su capacidad para combinar elementos visuales y narrativos de manera innovadora ha hecho que la obra sea un referente en el teatro infantil y familiar, promoviendo el deseo de jugar y experimentar en los más pequeños.

Fue galardonada con varios premios importantes, entre los que se incluyen:

- Premio Feten al Mejor Espectáculo Infantil (2014).
- Premios Max al Mejor Espectáculo Infantil (2015).
- Premio Butaca, nominado a Mejor Espectáculo Familiar (2014)

4. "Migrare"

Obra estrenada por primera vez en FiraTàrrrega en 2021, que representa la lucha de mujeres que tuvieron que dejar su tierra de origen y, ahora, el país de llegada las rechaza. Es una de las obras más feministas, en ella, estas mujeres buscan poder encontrar un hogar, y lucharán contra todos los obstáculos que se les presentan para conseguirlo.

La puesta en escena de "Migrare" utiliza un lenguaje corporal expresivo y una coreografía diseñada para transmitir las emociones y los desafíos que enfrentan las migrantes.

Esta obra representa la resiliencia, el sufrimiento y la esperanza de aquellas personas que migran, ofreciendo una reflexión sobre la humanidad y la solidaridad en un contexto de desplazamiento forzado.

Imagen 9. Migrare

Fuente: Web Cia Maduixa (2021)

La dirección de "Migrare" está a cargo de Joan Santacreu, con coreografía de Cristina Fernández. La música, compuesta por Damián Sánchez, junto con el diseño de vestuario de Pascual Peris y la iluminación de Ximo Olcina, crea un ambiente que enriquece la narrativa visual y emocional de la obra. La producción técnica y ejecutiva es gestionada por Maduixa Teatre SL, garantizando la calidad y cohesión de todos los elementos escénicos. (Cia. Maduixa, s.f.).

En la web de Cia. Maduixa. (s.f.) también se explica que ha sido representada en diversos festivales y teatros, destacándose por su capacidad para tocar emocionalmente al público y generar reflexiones sobre la migración y la búsqueda de un lugar en el mundo. La combinación de danza, tecnología y un fuerte mensaje social ha sido ampliamente aclamada por críticos y audiencias, consolidando a la Compañía Maduixa como un referente en el teatro contemporáneo.

"Migrare" ha recibido varios premios y reconocimientos, entre los que se incluyen:

- Premio Moritz al Mejor Estreno en Fira Tàrrega (2021).
- Premio Feten al Mejor Espectáculo Noches FETEN (2022).
- Premis Arts Escèniques Valencianes al Mejor Espectáculo de Calle (2022)

2.6.2. Elementos en sus composiciones teatrales

Para poder explicar bien cómo funcionan sus obras y cómo son representadas tomaremos como referencia su primera obra: "Mulier". Según el dossier de prensa de Cia Maduixa anexo (Anexo 1), el cual ha sido proporcionado por Joan Santacreu, esta obra combina danza, teatro y poesía visual para rendir homenaje a la lucha de las mujeres a lo largo de la historia. La obra se presenta tanto en espacios al aire libre como en teatros, y destaca por la utilización de zancos por parte de las cinco bailarinas que la interpretan. Estas intérpretes, vestidas de gris, representan el oscurecimiento social de la mujer a lo largo del tiempo y realizan una coreografía que simboliza la lucha y la liberación femenina.

Este anexo también habla de distintos puntos a tener en cuenta a la hora de saber acerca de las obras de esta compañía:

1. Estructura y Elementos Visuales

- **Zancos:** Las bailarinas sobre zancos añaden una dimensión física que simboliza la elevación y superación de obstáculos, haciendo la coreografía más impactante y visualmente potente.
- **Vestuario y Escenografía:** Las intérpretes visten de gris, un color que representa la opresión histórica de las mujeres, contrastando con movimientos que expresan fuerza y liberación.
- **Música y Sonido:** La música de Damián Sánchez complementa la obra con una composición que refuerza las emociones y la narrativa sin necesidad de palabras.

2. Adaptación y Evolución

La obra ha sido adaptada tanto para representaciones callejeras como para teatros. La versión para teatro mantiene la esencia de la versión original, pero añade elementos técnicos como la iluminación y el uso de humo para crear un ambiente más íntimo y reflexivo. La coreografía en el teatro se estructura en secuencias que permiten una apreciación más detallada de los movimientos y la narrativa.

3. Temas y Mensaje

La Compañía Maduixa se destaca por abordar en sus producciones temáticas profundas y relevantes desde una perspectiva artística única. A lo largo de sus espectáculos, se centran en temas como la lucha, la identidad, la igualdad de género, la libertad, la resiliencia y los derechos humanos. Aquí se detalla cómo cada uno de estos temas se integra en sus obras:

Lucha y Resiliencia

La lucha y la resiliencia son temas recurrentes en las producciones de Maduixa. Estas temáticas se abordan de manera explícita en obras como "Mulïer" y "Migrare".

- **"Mulier"**: Esta obra rinde homenaje a la fuerza y resistencia de las mujeres. Utilizando zancos, las bailarinas exploran la lucha física y emocional de las mujeres a lo largo de la historia. La coreografía y el uso del espacio enfatizan la resiliencia y el empoderamiento femenino, presentando una narrativa visual sobre la perseverancia y la lucha contra la opresión.
- **"Migrare"**: Este espectáculo trata sobre la experiencia de migración y las dificultades que enfrentan las personas al buscar un nuevo hogar. La obra enfatiza la resiliencia de los migrantes frente a los obstáculos físicos y sociales, utilizando el movimiento y el equilibrio como metáforas de la búsqueda de estabilidad y seguridad en un nuevo entorno.

Identidad y Libertad

La identidad y la libertad son exploradas a través de la interacción de los personajes con su entorno y las transformaciones que experimentan.

- **"Dot"**: Inspirada en la obra de Sol Lewitt, "Dot" explora la creatividad y la identidad a través de la transformación de un espacio en blanco en un lienzo vibrante de color y forma. La obra refleja cómo la libertad de expresión y la identidad individual pueden manifestarse a través del arte y el juego
- **"LÙ"**: Esta producción combina danza y tecnología para crear un universo onírico donde la protagonista navega entre la realidad y la fantasía. La obra explora la identidad y la libertad personal a través de la imaginación y la creatividad, destacando cómo los individuos pueden encontrar su propio espacio en el mundo a través de la expresión artística.

Igualdad de Género y Derechos Humanos

La igualdad de género y los derechos humanos son pilares fundamentales en el trabajo de Cia. Maduixa, siendo temas centrales en sus narrativas.

- **"Mulier"**: Además de su enfoque en la resiliencia, "Mulier" aborda de manera directa la igualdad de género, destacando las luchas históricas de las mujeres por sus derechos y su lugar en la sociedad. La obra utiliza el arte para cuestionar y desafiar las normas de género, promoviendo un mensaje de igualdad y respeto.
- **"Migrare"**: Enfocada en los derechos humanos, "Migrare" narra la difícil situación de los migrantes y su lucha por encontrar un lugar seguro. La obra pone de relieve las injusticias y los prejuicios que enfrentan, abogando por una mayor comprensión y empatía hacia los desplazados y marginados

Impacto y Recepción

Las producciones de Cia. Maduixa no solo han sido aclamadas por su calidad artística, sino también por su capacidad para generar conciencia y provocar reflexión sobre temas sociales críticos. La compañía utiliza su plataforma para sensibilizar a la audiencia y fomentar el diálogo sobre cuestiones de importancia global, contribuyendo a un cambio positivo a través del arte.

2.6.3. Su comunicación en redes sociales y web corporativa

Una de las vías de promoción de Cia Maduixa es acudir a distintas ferias de teatro y mostrar sus nuevas producciones. Normalmente usan distintos carteles creados por un equipo de diseño especializado que consigue crear historias alrededor del producto y crear un buen envoltorio de él. Estos mismos carteles van a ser los materiales principales en la metodología de esta investigación. Pretenden crear una imagen elegante, limpia y sencilla, marcando diferencias entre cada espectáculo para hacerlos únicos, y que causen un gran impacto en la gente que lo pueda llegar a ver para poder promocionarse de una forma única y destacar entre su competencia.

En cuanto a redes sociales, la Compañía Maduixa ha adoptado una estrategia distintiva para sus redes sociales, que se aleja del enfoque tradicional de muchas

compañías de danza y teatro. En lugar de inundar sus plataformas con contenido constante sobre sus obras, Maduixa opta por un enfoque más reservado y selectivo. Este método tiene como objetivo principal despertar la sorpresa y la intriga en su audiencia, manteniendo un aire de misterio alrededor de sus producciones.

Cia. Maduixa sube poco contenido directamente relacionado con sus obras mientras están en representación. Esta táctica es deliberada para mantener un nivel de anticipación y curiosidad entre sus seguidores. Al limitar la cantidad de información disponible, la compañía logra que el público se sienta más intrigado y deseoso de asistir a las representaciones para experimentar de primera mano lo que han creado.

A pesar de la reserva en compartir contenido durante las representaciones, Maduixa utiliza las redes sociales para ofrecer pequeños vistazos y teasers que mantienen viva la conversación sobre sus obras.

- **Reacciones del público:** Imágenes y breves clips de las reacciones del público tras las representaciones. Estas pinceladas sirven para transmitir la emoción y el impacto que las obras tienen en los espectadores, creando un efecto de boca a boca digital.
- **Pequeños teasers:** Breves videos o imágenes que sugieren la temática y la estética de las producciones sin revelar demasiado. Estos teasers están diseñados para captar la atención y generar expectativas sin desvelar elementos cruciales de la obra.

Beneficios de la Estrategia

- **Aumento de la intriga:** Al no revelar demasiado, mantienen al público en un estado constante de curiosidad y anticipación, lo que puede aumentar el interés y la asistencia a las representaciones.
- **Experiencia enriquecida:** Los espectadores llegan a las funciones con menos información previa, lo que puede hacer que la experiencia de la obra sea más sorprendente y envolvente.
- **Engagement Sustentable:** Al dosificar el contenido, la compañía mantiene un flujo constante de interés y conversación en las redes sociales sin saturar a su audiencia.

A continuación, analizaremos cada red social que usan frecuentemente, con el fin de explicar qué muestran en cada una de ellas:

- En su página web muestran el diseño tecnológico que usan, los recursos de los zancos y el vestuario. Pero se centran en las actrices, en sus expresiones faciales y corporales y en su escenografía. De esta forma podemos interpretar que se trata de una forma de expresar la innovación tecnológica que poseen y la profunda expresión humana en sus obras.

Imagen 10. Vista página web Cia Maduixa.

Fuente: Web Maduixa Teatre

- En Instagram y Facebook se centran en indicar las fechas de sus espectáculos y publicar fotografías del público al que han hecho su última función. Estas publicaciones pueden funcionar como una prueba social, mostrando que sus espectáculos son populares y bien recibidos. Ver a otros disfrutando de la obra puede motivar a nuevos seguidores a asistir. También pueden humanizar la marca, mostrando que la compañía valora a su audiencia y aprecia su presencia. Esto puede fomentar un sentido de comunidad y lealtad entre los seguidores.

Imagen 11. Vista publicación Instagram Cia Maduixa

Fuente: Instagram Cia Maduixa

(<https://www.instagram.com/cia.maduixa/>)

Imagen 12. Vista publicación Facebook Cia Maduixa.

Fuente: Facebook Cia Maduixa
(<https://www.facebook.com/Cia.maduixa/>)

- En YouTube han publicado varios vídeos, algunos son una pequeña recopilación de vídeos de sus obras. En ellas se centran sobre todo en la expresión de las actrices y los sentimientos que intentan mostrar. Con estos videos se interpreta que prevalece la calidad antes que la cantidad y que sus obras giran alrededor de la expresión corporal y la emoción a través del arte.

Imagen 13. Vista perfil Youtube

Fuente: Youtube Cia Maduixa (<https://www.youtube.com/@teatremaduixa>)

Con esto se interpreta que el equipo de Cia Maduixa pretende despertar interés en sus obras para que la gente acuda a sus espectáculos y así emocionar contando historias en directo sin nada más que su cuerpo. Consiguen emocionar a tanta gente incluso antes del espectáculo ya que son conscientes de que, Tal y como apuntan Campillo y Herrero (2015), para sobresalir a la idea tradicional de cómo se deben promocionar las marcas, es más efectivo despertar emociones y sentimientos a los consumidores en los que se puedan ver reflejados o puedan empatizar. También comentan que utilizar esta estrategia otorga mucho más valor a la marca y genera un vínculo con el público al que se dirige.

Cia Maduixa a través de sus redes sociales ha conseguido adaptarse a esta nueva realidad en la que nos encontramos a la hora de promocionar los servicios de las marcas,

consigue crear esas experiencias tan importantes en la decisión de compra de las personas incluso antes de que la vean. De esta forma, consiguen conversar con los grupos de interés de cada obra creando una comunidad alrededor de cada creación artística (Campillo, Ramos & Castelló, 2014).

3. Objetivos

1. Describir las técnicas de comunicación visual utilizadas por Cia Maduixa
2. Analizar el simbolismo recurrente en la cartelería de Cia Maduixa dentro del contexto del espectáculo.
3. Interpretar las ventajas y desventajas de no presentar materiales escritos en el contexto de las ferias teatrales.
4. Estudiar cómo el público interpreta y reacciona en Instagram ante el simbolismo utilizado a través de la interacción y el *engagement* de cada espectáculo.

4. Metodología

El propósito de este Trabajo de Fin de Grado (TFG) es analizar y comprender la manera en que la compañía teatral Cia Maduixa utiliza elementos visuales y performativos en sus carteles promocionales para transmitir mensajes y emociones relacionadas con temas sociales y culturales. También, se comparará la comunicación de cada uno de los espectáculos que tienen en gira actualmente en la red social Instagram de la compañía, para valorar su *engagement* e interacción global.

En específico, se ha puesto atención en obras como "Dot" , "Lù" , "Migrare" y "Mulier" las cuales abordan desde la creatividad y la imaginación hasta la reivindicación de la libertad femenina y la opresión histórica. Este TFG busca desentrañar cómo el diseño de los carteles sin ninguna palabra más que el título, no solo

promueve las obras, sino que también refuerza los mensajes y valores que la compañía pretende comunicar al público.

A continuación, se desarrollará una investigación de carácter cualitativo. La técnica de investigación que se va a realizar es de:

1. Análisis de contenido de 4 carteles de las obras que la compañía tiene en gira actualmente.

De cada cartel se desglosan los siguientes aspectos:

1. Emociones

Función adaptativa y situación

2. Codificación del cuerpo

3. Encuadres

4. Retoques

Luz, filtros, sombras

5. Postura corporal

6. Conducta táctil

Proximidad

7. Proxémica

Relación de cercanía o distancia entre los sujetos de la imagen, cultura

8. Artefactos

Vestuario, maquillaje, pelo

2. Comparación de la interacción global y el *engagement* en cuanto a la comunicación en Instagram, de estas 4 obras mencionadas anteriormente.

A partir de la siguiente información corporativa en la fecha 11/06/2024 :

- URL INSTAGRAM CIA MADUIXA: <https://maduixacreacions.com/>
- CUENTA DE INSTAGRAM: <https://www.instagram.com/cia.maduixa/>
- TOTAL PUBLICACIONES: 282
- N° SEGUIDORES: 4524
- N° SEGUIDOS: 1957

Se contarán en forma de tabla los siguiente parámetros:

- Número total de posts en cada uno de los 4 espectáculos.
- Número de likes en sus posts.
- Número de comentarios (y si han sido positivos, neutros o negativos).

Cuando se tengan estos números, se aplicarán las siguientes fórmulas:

INTERACCIÓN GLOBAL:

TOTAL LIKES + TOTAL COMENTARIOS

NÚMERO DE POSTS

ENGAGEMENT GLOBAL:

TOTAL LIKES + TOTAL COMENTARIOS

(-----) X 100

TOTAL PUBLICACIONES INSTAGRAM

NÚMERO DE SEGUIDORES / 1000

Con todo esto podremos conseguir la interacción global y *engagement* de cada espectáculo y se podrá valorar qué espectáculo ha funcionado mejor y peor a nivel de interacción y de *engagement*.

5. Resultados

ANÁLISIS DE LA CARTELERÍA DE CIA MADUIXA

CARTEL 1

Amb la col·laboració de_

Imagen 14. Cartel Mulier

Fuente: Joan Santacreu

EMOCIONES

El cartel evoca emociones de solidaridad, conexión y fuerza colectiva. La agrupación de los cuerpos sugiere unión y apoyo mutuo.

La situación representada puede asociarse con momentos de lucha compartida y resistencia colectiva, destacando la importancia de la comunidad en la reivindicación de derechos.

CODIFICACIÓN DEL CUERPO

Los cuerpos están entrelazados y en contacto cercano, lo que simboliza la unión y la fuerza conjunta. La posición de los pies sucios y desgastados puede reflejar la dureza del camino recorrido y la resiliencia ante las adversidades.

ENCUADRES

El encuadre cerrado sobre los cuerpos y los pies acentúa la intimidad y la cercanía entre las mujeres, enfocando la atención en la conexión física y emocional.

- **Composición:** La composición simétrica de los cuerpos en la imagen crea un sentido de armonía y cohesión, mientras que el enfoque en los pies sugiere una base sólida y una conexión con la tierra.

RETOQUES

- **Luz, filtros, sombras:** La luz suave y natural crea un ambiente íntimo y cálido, con sombras que añaden profundidad y realzan la textura de la piel. No se aprecian filtros exagerados, manteniendo una apariencia auténtica y realista.

Postura corporal

Los cuerpos están acostados y relajados, pero entrelazados de manera que sugieren apoyo mutuo y conexión. Las posturas naturales y desinhibidas reflejan una búsqueda de libertad y una celebración de la identidad femenina.

Conducta táctil

Los cuerpos están en contacto cercano, lo que denota una fuerte conexión táctil. Este contacto físico refuerza la idea de apoyo y solidaridad, elementos clave en la lucha por la libertad y la reivindicación.

PROXÉMICA

- **Relación de cercanía o distancia:** La proximidad extrema entre los sujetos indica una relación de apoyo y solidaridad profunda, vital en el contexto de la reivindicación de derechos y la lucha contra la opresión. En el contexto cultural de la obra, esta cercanía simboliza la unión y la fuerza colectiva de las mujeres.
- **Contexto cultural:** La cercanía y la unión de las mujeres en la imagen reflejan la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo en las culturas que han experimentado opresión y lucha por la libertad.

ARTEFACTOS

- **Vestuario:** Los cuerpos parecen desnudos o con ropa muy mínima, lo que simboliza la vulnerabilidad y la autenticidad, así como la eliminación de capas de opresión para llegar a la esencia libre y animal de la mujer.
- **Maquillaje:** No se aprecia maquillaje, manteniendo la naturalidad y realismo, lo que refuerza la autenticidad y la veracidad de la representación.
- **Pelo:** El pelo no es visible en detalle, pero la falta de peinados elaborados sugiere una apariencia natural y sin artificios, alineada con la búsqueda de la esencia auténtica y libre.

Resumiendo, el cartel de "Mulier" de Cia Maduixa utiliza una imagen poderosa de cuerpos femeninos entrelazados para transmitir emociones de solidaridad, conexión y fuerza colectiva. La proximidad y el contacto físico entre los cuerpos simbolizan la unión y el apoyo mutuo, esenciales en la lucha por la libertad y la reivindicación femenina. Los elementos visuales como la luz natural, la postura relajada y el vestuario mínimo contribuyen a una representación auténtica y conmovedora de la experiencia femenina, en línea con el enfoque de la compañía en temas de opresión histórica y celebración de la fortaleza y resistencia de las mujeres.

CARTEL 2

Imagen 15. Cartel Lù

Fuente: Joan Santacreu

EMOCIONES

El cartel transmite una sensación de calma y conexión íntima, sugiriendo un refugio emocional en medio de la adversidad. La serenidad en las caras de los personajes sugiere paz y unión.

- **Función adaptativa:** Estas emociones son importantes para mostrar cómo la creatividad y la imaginación pueden ofrecer consuelo y evasión en situaciones difíciles, algo vital para el desarrollo emocional de los niños.
- **Situaciones:** La imagen sugiere un momento de descanso y conexión emocional, posiblemente después de un día de trabajo duro, resaltando la importancia de encontrar paz y alegría incluso en circunstancias difíciles.

CODIFICACIÓN DEL CUERPO

Los personajes están acostados con sus rostros tocándose, lo que sugiere una conexión emocional profunda y un sentido de seguridad y confianza mutua. Esto representa cómo la cercanía y el apoyo emocional son vitales para superar las dificultades.

ENCUADRES

La imagen está enmarcada de cerca, centrándose en los rostros y expresiones de los personajes. Este encuadre íntimo enfatiza la conexión emocional y dirige la atención del espectador hacia las expresiones serenas de los personajes.

RETOQUES

- **Luz, filtros, sombras:** La iluminación es suave y cálida, creando un ambiente acogedor y seguro. No hay sombras duras, lo que contribuye a la sensación de tranquilidad y confort. El uso de luz suave ayuda a resaltar la paz y la serenidad en las expresiones de los personajes.

POSTURA CORPORAL

Los personajes están acostados con los ojos cerrados, en una postura relajada. Esto sugiere un momento de descanso y seguridad.

CONDUCTA TÁCTIL

Los personajes están en contacto directo a través de sus rostros, lo que transmite una fuerte conexión emocional y confianza. Este contacto físico sutil es significativo en la representación de apoyo mutuo y solidaridad.

PROXÉMICA

- **Relación de cercanía o distancia:** La proximidad extrema de los rostros sugiere una relación íntima y de apoyo mutuo. En el contexto cultural de la obra, esta cercanía simboliza la solidaridad y la unión, elementos clave en la narrativa de superación a través de la creatividad y la imaginación.
- **Los granos:** Los granos sobre los que están apoyados los personajes pueden simbolizar varios aspectos de la vida rural y el trabajo agrícola. En el contexto de la obra, que se centra en la vida de personas que trabajan en el campo, los granos representan el fruto de su labor diaria. El uso de estos elementos también puede tener connotaciones culturales específicas. En muchas tradiciones, los granos simbolizan fertilidad, abundancia y ciclo de vida. Esto añade una capa de significado, subrayando temas de renovación y esperanza a pesar de las dificultades.

ARTEFACTOS

- **Vestuario:** Los personajes visten ropa sencilla y práctica, adecuada para el trabajo en el campo. La simplicidad del vestuario refleja la dureza de su vida diaria, pero también su capacidad para encontrar belleza y juego en lo cotidiano.
- **Maquillaje:** El maquillaje es mínimo, manteniendo una apariencia natural y auténtica. Esto refuerza la conexión con el público infantil y familiar, mostrando a los personajes de una manera realista y accesible.
- **Pelo:** El cabello está recogido en trenzas, un peinado práctico y tradicional, que puede simbolizar la simplicidad y la conexión con la cultura y el entorno rural de los personajes.

Sintetizando, el cartel de "LÚ" de Cia Maduixa, dirigido al público infantil y familiar, utiliza una composición visual íntima y serena para transmitir emociones de calma, conexión y refugio emocional. La proximidad física y la

postura relajada de los personajes sugieren una relación de apoyo y confianza, esencial para superar las adversidades de su entorno. La iluminación suave y la falta de elementos distractores en el vestuario y maquillaje mantienen el enfoque en la conexión emocional de los personajes, destacando la importancia de la creatividad y la imaginación como formas de evasión y supervivencia en situaciones difíciles. La estética del cartel refleja el mensaje central de la obra: encontrar alegría y solidaridad a través del juego y la imaginación, incluso en medio de la pobreza y el trabajo arduo.

CARTEL 3

Imagen 16. Cartel Dot

Fuente: Joan Santacreu

EMOCIONES

El cartel evoca curiosidad, asombro y una sensación de descubrimiento. La postura de la figura sugiere emoción y expectación, lo cual es atractivo para los niños.

El cartel insinúa una situación de interacción y creatividad, invitando a los niños a unirse a un viaje de transformación y juego imaginativo.

CODIFICACIÓN DEL CUERPO

La postura de la figura (posiblemente Laia) con los brazos extendidos hacia arriba y hacia el punto (Dot) sugiere un acto de invocación o transformación, transmitiendo energía y dinamismo. Esto es acorde con la idea de interactuar con un muro blanco y llenarlo de color e imaginación.

ENCUADRES

La figura está centrada en la parte inferior del cartel, lo que da protagonismo al gran texto "dot" en la parte superior. Esto atrae la atención hacia la interacción entre la figura y el punto, enfatizando el tema central de la obra.

RETOQUES

La imagen utiliza una iluminación suave y clara, creando un ambiente limpio y brillante que sugiere un lienzo en blanco abierto a la imaginación. La falta de sombras duras mantiene el foco en la claridad y la simplicidad.

POSTURA CORPORAL

La figura está de pie, ligeramente inclinada hacia adelante con los brazos levantados, lo que denota energía y expectación. Esta postura es activa y dinámica, sugiriendo movimiento y acción, elementos clave en una obra que combina danza y teatro.

CONDUCTA TÁCTIL

No hay contacto físico en la imagen, pero la proximidad del personaje al punto sugiere una interacción inminente. Esto resalta la importancia del espacio y la interacción con el entorno digital y el que será proyectado.

PROXÉMICA

La figura está sola, lo que destaca la relación entre el individuo y el entorno. La distancia entre la figura y el punto enfatiza la acción de transformar y crear, un

concepto central en la obra y relevante en el contexto de una sociedad que valora la creatividad y la innovación.

ARTEFACTOS

Vestuario: La figura viste un traje sencillo y práctico, posiblemente un vestido o mono de colores suaves y detalles infantiles, adecuado para facilitar el movimiento y que al mismo tiempo refuerza la apariencia de una niña. El vestuario es funcional y cómodo, permitiendo una amplia gama de movimientos.

Pelo: El cabello está recogido en un moño, lo que es práctico para la danza y mantiene el enfoque en los movimientos. Este peinado también es común en niñas, añadiendo a la autenticidad del personaje.

A modo de resumen, el cartel de "Dot" de Cia Maduixa, diseñado para atraer a un público infantil, utiliza una estética clara y simple que resalta la interacción entre la figura y el punto. La imagen evoca emociones de curiosidad y asombro, esenciales para captar la atención de los niños. La postura activa de la figura sugiere un mundo de transformación y creatividad, apoyado por el uso de nuevas tecnologías como las proyecciones interactivas. La proxémica y los artefactos del cartel enfatizan la relación entre el individuo y el entorno digital, reflejando el tema central de la obra: la transformación de un muro blanco en un mundo lleno de color e imaginación. Esta representación visual es efectiva para transmitir el mensaje de la obra y atraer a un público joven y sus familias.

CARTEL 4

Imagen 17. Cartel Migrare

Fuente: Joan Santacreu

EMOCIONES

La imagen transmite una sensación de desafío, valentía y perseverancia. La figura solitaria sobre zancos sugiere determinación y resiliencia frente a la adversidad

La situación representada sugiere un viaje arduo y solitario a través de un paisaje desértico, evocando la experiencia de migrantes enfrentándose a terrenos inhóspitos y la incertidumbre de su viaje.

CODIFICACIÓN DEL CUERPO

La postura erguida y en movimiento de la figura sobre zancos indica un esfuerzo constante y un avance hacia adelante. La forma en que la figura mantiene el equilibrio sobre los zancos refleja la precariedad y la dificultad del viaje migratorio.

ENCUADRES

El encuadre de la imagen es amplio y abierto, destacando la inmensidad del paisaje desértico y la pequeñez de la figura humana en contraste. Esto enfatiza el desafío y la soledad del viaje.

- **Composición:** La figura está situada hacia la derecha del cartel, en una posición que sugiere movimiento y progreso a pesar de las dificultades, con el espacio vacío a su izquierda indicando el camino recorrido y el futuro incierto.

RETOQUES

- **Luz, filtros, sombras:** La imagen utiliza luz natural, probablemente de mediodía, creando sombras suaves que destacan la figura contra el paisaje. La ausencia de filtros o retoques pesados da una sensación de realismo y autenticidad, subrayando la dureza y la veracidad del viaje migratorio.

POSTURA CORPORAL

La postura del personaje, ligeramente inclinada hacia adelante, sugiere un esfuerzo constante por avanzar y el cansancio de la mujer que vemos en movimiento. Los brazos abiertos ayudan a mantener el equilibrio, reflejando la dificultad y el cuidado necesarios para progresar.

CONDUCTA TÁCTIL

No hay contacto físico en la imagen, ya que el personaje está solo. Esto resalta la soledad y el aislamiento que muchas veces acompañan el proceso de migración.

PROXÉMICA

- **Relación de cercanía o distancia:** La distancia entre la figura y el entorno desértico sugiere un vasto espacio vacío, simbolizando la distancia física y emocional que los migrantes a menudo deben recorrer. En el contexto de las obras de Cia Maduixa, esta distancia puede representar la lucha por encontrar un lugar seguro y acogedor en una nueva tierra.
- **Contexto cultural:** La representación de un migrante solitario en un paisaje desolado puede hacer referencia a las realidades contemporáneas de la migración, subrayando temas de desarraigo, búsqueda de hogar y lucha por sobrevivir.

ARTEFACTOS

- **Vestuario:** La ropa del personaje es sencilla y funcional, adecuada para el viaje y las condiciones duras del desierto. El vestuario modesto puede simbolizar la humildad y las limitaciones económicas de los migrantes.
- **Maquillaje:** No se aprecia maquillaje exagerado, manteniendo una apariencia natural y realista, lo que contribuye a la autenticidad de la representación.
- **Pelo:** El cabello está recogido de manera práctica, adecuado para el esfuerzo físico y las condiciones adversas del viaje. La simplicidad del peinado refuerza la idea de funcionalidad y supervivencia.

Resumiendo, el cartel de "Migrare" de Cia Maduixa utiliza una imagen poderosa y minimalista para transmitir emociones de desafío, valentía y resiliencia en el contexto de la migración. La figura solitaria sobre zancos en un paisaje desértico simboliza la dificultad y la precariedad del viaje migratorio, al tiempo que resalta la fortaleza y la determinación necesarias para avanzar. Los elementos visuales como la luz natural, la postura corporal y el vestuario sencillo contribuyen a una representación realista y conmovedora de la experiencia migratoria, en línea con el enfoque de la compañía en temas de reivindicación y resistencia.

ANÁLISIS COMUNICACIÓN EN INSTAGRAM

	MULIER
--	---------------

Nº LIKES	87963
COMENTARIOS	469
COMENTS. POSITIVOS	465
COMENTS. NEUTROS	4
COMENTS. NEGATIVOS	0
Nº TOTAL DE POSTS	160
TOTAL ENGAGEMENT	7361,23
TOTAL INTERACCIÓN	552,7

Tabla 1. *Engagement* e Interacción Mulier

Fuente. Elaboración propia

	LÙ
Nº LIKES	4251
COMENTARIOS	144
COMENTS. POSITIVOS	144
COMENTS. NEUTROS	0
COMENTS. NEGATIVOS	0
Nº TOTAL DE POSTS	34
TOTAL ENGAGEMENT	34,43
TOTAL INTERACCIÓN	129,26

Tabla 2. *Engagement* e Interacción Lù

Fuente. Elaboración propia

	DOT
Nº LIKES	179
COMENTARIOS	11
COMENTS. POSITIVOS	11
COMENTS. NEUTROS	0
COMENTS. NEGATIVOS	0
Nº TOTAL DE POSTS	2
TOTAL ENGAGEMENT	1,49
TOTAL INTERACCIÓN	95

Tabla 3. *Engagement* e Interacción Dot

Fuente. Elaboración propia

	MIGRARE
Nº LIKES	10975
COMENTARIOS	292
COMENTS. POSITIVOS	290
COMENTS. NEUTROS	2
COMENTS. NEGATIVOS	0
Nº TOTAL DE POSTS	64
TOTAL ENGAGEMENT	88,27

TOTAL INTERACCIÓN	176,04
--------------------------	--------

Tabla 4. *Engagement* e Interacción Migrare

Fuente. Elaboración propia

6. Conclusiones

Respondiendo a los objetivos anteriormente planteados, podemos interpretar los siguientes aspectos del análisis de la cartelería de Cia Maduixa.

1. Describir las técnicas de comunicación visual utilizadas por Cia Maduixa

Los carteles de Cia Maduixa emplean una variedad de técnicas de comunicación visual que refuerzan tanto la narrativa como el mensaje de sus obras. Estas llevan un fuerte trabajo artístico y creativo detrás que ayudan a transmitir el mensaje que desean, y son las siguientes:

- **Uso de la luz y sombras:** En cada cartel, la iluminación está cuidadosamente controlada para crear una atmósfera específica. Por ejemplo, en el cartel de "Lù," la luz suave y natural refuerza la conexión con la tierra y el trabajo duro en el campo, mientras que en "Mulier", la luz más dramática enfatiza la lucha y la resistencia. Este uso de la luz no solo establece el tono emocional de la obra, sino que también guía la atención del espectador hacia elementos clave, ayudando a transmitir el mensaje central de cada producción.

- **Composición y encuadre:** Los encuadres seleccionados en los carteles son intencionadamente ajustados para focalizar la atención del espectador en los elementos clave. En "Migrare" el encuadre amplio y abierto sobre un paisaje desértico acentúa la sensación de soledad y desplazamiento, mientras que en "Dot" el encuadre más cerrado sobre la figura central promueve una sensación de intimidad y conexión con el personaje infantil. La composición estratégica en

cada cartel ayuda a enfatizar los temas principales de las obras y a evocar una respuesta emocional inmediata del espectador.

- **Postura corporal y codificación del cuerpo:** La postura de los personajes en los carteles comunica gran parte del mensaje de cada obra. En "Mulier" las posturas agrupadas y las posiciones de los pies sucios simbolizan la unión y la resistencia colectiva de las mujeres. En "Lù" los personajes recostados sugieren descanso y paz, pero también una conexión profunda entre ellos. La codificación del cuerpo es crucial para expresar los temas de lucha, resiliencia y conexión humana sin necesidad de palabras.
- **Vestuario y Maquillaje:** Los trajes simples y naturales en "Lù" y "Migrare" contrastan con los colores más vivos y llamativos en "Dot" reflejando las diferentes audiencias y temas de las obras. El vestuario en "Mulier" es minimalista, pero cargado de simbolismo sobre la lucha y la liberación femenina. El diseño de vestuario y maquillaje no solo apoya la narrativa visual, sino que también ayuda a situar al espectador en el contexto emocional y cultural de la obra.

2. Analizar el simbolismo recurrente en la cartelería de Cia Maduixa dentro del contexto del espectáculo

El simbolismo en los carteles de Cia Maduixa está intrínsecamente ligado a los mensajes temáticos de sus obras:

- **Elementos Naturales:** La presencia de la tierra, la arena y los granos en los carteles de "Lù" y "Migrare" simbolizan la conexión con la naturaleza y la dureza de las condiciones de vida. Este simbolismo resalta la resiliencia y la creatividad como herramientas para sobrellevar situaciones difíciles. La utilización de estos elementos naturales conecta a las audiencias con la realidad cruda de los personajes, creando una empatía y comprensión más profundas.

- **Cuerpo y movimiento:** En "Mulier" el enfoque en los pies y el cuerpo femenino habla de la libertad y la resistencia. El cuerpo se convierte en un vehículo de expresión poética y visual, comunicando lucha y unidad. Esta representación visual del cuerpo femenino en movimiento celebra la fortaleza y la resistencia de las mujeres, subrayando la lucha contra la opresión.

- **Interacción con el entorno:** En "Dot" el personaje interactúa con el espacio blanco, transformándolo con imaginación y color. Esto simboliza el poder de la creatividad y la fantasía para cambiar la realidad. Este uso del entorno como lienzo para la imaginación destaca la capacidad de transformación y reinención, enfatizando la importancia del juego y la creatividad en la vida cotidiana.

- **Zancos:** En "Migrare" las zancos elevan al personaje, simbolizando tanto la elevación espiritual como la inestabilidad y la dificultad del camino migratorio. El uso de zancos no solo es una elección estética, sino que también agrega una dimensión metafórica a la lucha y al viaje del migrante, subrayando la fragilidad y la resistencia necesarias para superar los desafíos.

3. Interpretar las ventajas de no presentar materiales escritos en el contexto de las ferias teatrales

- **Acceso inmediato:** Las imágenes y los elementos sensitivos comunican de manera instantánea y directa. Los espectadores pueden captar la esencia y el tono de la obra sin necesidad de leer descripciones detalladas, lo cual es especialmente útil en contextos de ferias y festivales teatrales donde el tiempo y la atención del público son limitados.

- **Cruzar barreras lingüísticas:** Al evitar el uso de textos extensos, los materiales visuales son accesibles para audiencias internacionales y multilingües, eliminando la barrera del idioma y haciendo que la comunicación sea universal.

- **Experiencia sensitiva:** Los elementos visuales y sensoriales, como las imágenes y los símbolos, pueden evocar emociones de manera más potente y directa que el texto. Esto crea una conexión emocional más fuerte y duradera con el espectador.

- **Refuerzo del valor artístico:** Los materiales y experiencias visuales no sólo promueven las obras, sino que también actúan como una extensión del arte en sí mismo. Los carteles de Cia Maduixa, con su cuidado estético y simbología, son obras de arte por derecho propio, reflejando el mismo cuidado y atención al detalle que se encuentra en sus producciones escénicas.

- **Identidad de marca:** Un enfoque distintivo en la comunicación visual y sensorial ayuda a consolidar una identidad de marca única. Los carteles y materiales visuales de Cia Maduixa son inmediatamente reconocibles y diferenciables de los de otras compañías, creando una fuerte identidad de marca. El uso de técnicas visuales innovadoras y estéticamente agradables refleja la creatividad y la modernidad de la compañía. Esto no solo atrae a un público más joven y visualmente orientado, sino que también sitúa a Cia Maduixa a la vanguardia del teatro contemporáneo.

4. Estudiar cómo el público interpreta y reacciona en Instagram ante el simbolismo utilizado a través de la interacción y el *engagement* de cada espectáculo.

MULIER

- **Likes y comentarios:** Con 87,963 likes y 469 comentarios, Mulier destaca significativamente. Casi todos los comentarios son positivos (465), con solo 4 neutros y ninguno negativo.
- **Posts y *engagement*:** Con 160 posts, Mulier mantiene un alto nivel de visibilidad. El *engagement* total es 7361.23 y la interacción es 552.7.

Interpretación:

- **Visibilidad y alcance:** El alto número de posts sugiere una estrategia de contenido constante y efectiva, manteniendo el espectáculo presente en la mente del público.
- **Reacción positiva:** La abrumadora positividad en los comentarios indica que el simbolismo en Mulier resonó fuertemente, posiblemente debido a temas que conectan emocionalmente con la audiencia.
- **Compromiso activo:** El alto *engagement* y la interacción muestran que el público no solo aprecia el contenido, sino que también se siente motivado a interactuar activamente, lo cual es crucial para construir una comunidad leal y comprometida.

LÙ

- **Likes y comentarios:** Lù tiene 4,251 likes y 144 comentarios, todos positivos.
- **Posts y *engagement*:** Con solo 34 posts, el *engagement* total es 34.43 y la interacción es 129.26.

Interpretación:

- **Limitada visibilidad:** Con un número menor de posts, la visibilidad de Lù es limitada en comparación con Mulier, lo que podría afectar el alcance general.
- **Reacción consistentemente positiva:** La totalidad de comentarios positivos indica que el simbolismo es bien recibido por aquellos que interactúan, aunque el alcance limitado podría sugerir una audiencia nicho.
- ***Engagement* por post:** La interacción relativamente alta por post sugiere que cuando se publica contenido, el público responde bien, indicando un fuerte interés en los temas y simbolismos presentados.

DOT

- **Likes y comentarios:** Dot tiene 179 likes y 11 comentarios, todos positivos.
- **Posts y *engagement*:** Con solo 2 posts, el *engagement* total es 1.49 y la interacción es 95.

Interpretación:

- **Baja visibilidad:** El muy bajo número de posts limita significativamente el alcance y la capacidad de generar *engagement*.
- **Compromiso intenso:** A pesar de la baja visibilidad, la alta interacción por post sugiere que los pocos seguidores que interactúan están muy comprometidos. Esto podría indicar un simbolismo muy específico que atrae a un grupo reducido pero apasionado.
- **Oportunidad de crecimiento:** Aumentar la cantidad de contenido podría potencialmente ampliar la base de seguidores y generar mayor *engagement*, aprovechando el fuerte compromiso actual.

MIGRARE

- **Likes y comentarios:** Migrare tiene 10,975 likes y 292 comentarios, de los cuales 290 son positivos y 2 neutros.
- **Posts y *engagement*:** Con 64 posts, el *engagement* total es 88.27 y la interacción es 176.04.

Interpretación:

- **Moderada Visibilidad:** Con un número moderado de posts, Migrare mantiene una presencia constante sin saturar a la audiencia.
- **Reacción mayoritariamente positiva:** La alta proporción de comentarios positivos y solo 2 neutros sugiere que el simbolismo es bien comprendido y apreciado.
- **Buen Compromiso:** Aunque no alcanza los niveles de Mulier, el *engagement* y la interacción son sólidos, indicando una buena conexión con la audiencia.

COMPARATIVA GLOBAL

1. *Engagement* e interacción:

- **MULÏER** destaca por su alto *engagement* e interacción, sugiriendo un simbolismo que provoca respuestas emocionales fuertes y positivas.
- **MIGRARE** y **LÙ** tienen buenos niveles de *engagement* e interacción, aunque con menor alcance que Mulïer. Ambos espectáculos logran conectar efectivamente con sus audiencias respectivas.
- **DOT** tiene el menor *engagement* y alcance, pero una alta interacción por post, indicando un potencial sin explotar debido al bajo número de publicaciones.

2. Estrategias de contenido:

- **MULÏER**: Una estrategia de contenido frecuente y consistente es clave para mantener el alto *engagement*.
- **LÙ** y **MIGRARE**: Incrementar el número de posts podría mejorar aún más el *engagement*, aprovechando la respuesta positiva existente.
- **DOT**: Necesita aumentar su presencia en redes sociales para maximizar su potencial de *engagement* y atraer a una audiencia más amplia.

3. Simbolismo y recepción del público:

- **MULÏER**: El simbolismo claramente resuena con una amplia audiencia, generando una fuerte conexión emocional.
- **LÙ** y **MIGRARE**: El simbolismo es bien recibido, pero podría beneficiarse de mayor visibilidad.
- **DOT**: Aunque tiene un público pequeño, su simbolismo parece ser profundamente significativo para ellos, sugiriendo la necesidad de más contenido para aumentar el alcance.

CONCLUSIÓN

El análisis muestra que el simbolismo utilizado en los espectáculos de Cia Maduixa juega un papel crucial en la forma en que el público interactúa y se compromete en Instagram. Mulïer, con su estrategia de contenido más robusta y respuesta positiva abrumadora, lidera en *engagement* e interacción. Migrare y Lù también muestran éxito en su simbolismo, aunque con espacio para mejorar en términos de visibilidad. Dot,

aunque limitado en alcance, tiene un compromiso significativo por parte de su audiencia, sugiriendo un alto potencial con una mayor estrategia de contenido.

7. Bibliografía

Abdenur Lisi, A. (2022). *La comunicación en la danza clásica y contemporánea*. Universidad Católica de Salta. Facultad de Artes y Ciencias. http://bibliotecas.ucasal.edu.ar/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=24&id_notice=72409

Alarcón, M. L. B. (2016). *El cuerpo plural. Danza integrada en la inclusión. Una renovación de la mirada* (Tesis doctoral, Universitat Politècnica de València). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=81128>

Amoroso Peralta, S. M., & Peralta Palacios, S. M. (2018). *El teatro narrado desde la escenografía*. <https://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8080>

Ariza, S. (2021). *De la práctica a la investigación en el arte contemporáneo, producir conocimiento desde la creación*. *Arte, Individuo y Sociedad*, 33(2), 537-552. <https://doi.org/10.5209/aris.68916>

Aspillaga, A. M. (2014). *Industrias culturales, creativas y de contenidos*. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). https://oibc.oei.es/uploads/attachments/69/Industrias_Culturales_Creativas_y_de_Contenidos_-_Ana_Mar%C3%ADa_Aspillaga.pdf

Bossi, E. (2010). *La calle como escenografía*. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S166881042011000100002&script=sci_arttext

Campillo-Alhama, C., & Herrero-Ruiz, L. (2015). *Experiencia de marca en los eventos para generar imagen y reputación corporativa*. *Revista Opción*, 31(2), 610-631. <http://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/20408>

Campillo-Alhama, C., Ramos-Soler, I., & Castelló-Martínez, A. (2014). *La gestión estratégica de la marca en los eventos empresariales 2.0*. aDResearch, International

Journal of Communication Research, 10(10), 52-73.
<https://revistasinvestigacion.esic.edu/adresearch/index.php/adresearch/article/view/75>

Camezzana, D. (2020). *Contacto visual: Una aproximación a la dimensión háptica de la mirada en la performance*. *Reflexión Académica en Diseño y Comunicación*, 42(21), 148-154. https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.11579/pr.11579.pdf

Capasso, V., Camezzana, D., Mora, A., & Sáez, M. (2020). *Las artes escénicas en el contexto del ASPO: Demandas, iniciativas, políticas y horizontes en la danza y el teatro*. *Question*, 2(66), Artículo e470. https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.11891/pr.11891.pdf

Carnero Sierra, S., & Pérez de Amézaga Esteban, A. M. (2019). *La expresión corporal como forma de comunicación esencial*. *Holos*. <https://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/handle/10651/55077/ExpresionCorporal.pdf>

Carreira, A., & Vargas, A. (2005). *Teatro en la calle como performance invasora: ocupación de espacios y ruptura de flujos cotidianos*. *Revista Territorio Teatral*. http://territorioteatral.org.ar/html.2/articulos/pdf/n6_01.pdf

Cia. Maduixa. (s.f.). <https://maduixacreacions.com/>

Cotaimich, V. (2008). *Towards a theatre of cyborgs: Scenic arts, technology/s and subjectivity/es* Cordoba-Argentina (1997-2007). *ATHENA*, 6(1), 153-180. <https://www.redalyc.org/pdf/5525/552556592009.pdf>

Del Mar Bernabé Villodre, M. (2012). *La comunicación intercultural a través de la música*. *Espiral*, 5(10), 87-97. <https://doi.org/10.25115/ecp.v5i10.943>

Del Pilar Miguel Casado, M. (2015). *Aproximación a una nueva visión didáctica: El arte como lenguaje interdisciplinar*. *Dialnet*. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6444771>

El Rey León, el musical | Teatro Lope de Vega, Madrid. (2024). Stage Entertainment España. <https://www.stage.es/musicales/el-rey-leon>

Enrique, M. Z. J. (2013, 9 abril). *Contribución al estudio de un género espectacular: el teatro de calle contemporáneo*.

<https://docta.ucm.es/entities/publication/eda53fc7-803b-4bd8-b3b5-23809f59a204>

Felduik, E. (1988). *Teatro-Danza, la unidad original*.

<https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/48108/ExtensionNo29Pag61-68.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Ferrández Motos, H. (2011). *Consonant: Técnicas de postproducción digital aplicadas al teatro*.

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/14091/Tesina_H%E9ctor%20Ferr%E1ndez%20Motos.pdf?sequence=1

Fuentes Serrano, Á. L. (2006). *El valor pedagógico de la danza*.

<https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/9711/fuentes.pdf>

Garcés Angulo, H. Y. (2023). *Entre la política y la economía: las políticas de industrias culturales en Santiago de Cali, Colombia*. *Nómadas*, 21(1), PRESS-271.

<https://doi.org/10.21500/22563202.5808>

Georgescu, S., & Marina, A. (2012). *El teatro de calle como una herramienta para la libertad de expresión*. <http://hdl.handle.net/10872/1669>

González, A. M. (2010). *La mediación artística: un modelo de educación artística para la intervención social a través del arte*. *Revista Iberoamericana de Educación*, 52(2), 1-9. <https://doi.org/10.35362/rie5221797>

Graficalia Colores de Vida. (s.f.). Gov.co. Recuperado el 29 de mayo de 2024, de <https://www.cali.gov.co/pazycultura/publicaciones/178944/conozca-la-agenda-de-graficalia-colores-de-vida/>

Guernica. (s.f.). Museo Reina Sofía.

<https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/guernica>

Laupa Solano, I. (2020). *Análisis de la comunicación no verbal en la danza Shacshas de Huaraz*. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/54034>

Lorente, J. (2012). *Investigación en artes escénicas: estudios visuales, comunicación y visualidad*. In Actas del 2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación.

<https://www.academia.edu/download/104066916/InvestigacionEnArtesEscenicas.pdf>

Lletraferit. (2022). *De Sueca al món: la gran aventura de Maduixa Teatre*. Recuperado de <https://valenciaplaza.com>

Martínez, H. P. (2016). *La danza. ¿Comprensión y comunicación a través del cuerpo en movimiento?* Brocar, 40, 269-293. <https://doi.org/10.18172/brocar.3251>

Mesa, O., & Sánchez, J. A. (2003). *La danza empieza por la mirada*. En J. A. Sánchez & J. Condesalazar (Eds.), *Cuerpos sobre blanco* (pp. 65-71). Cuenca: Universidad de Castilla La Mancha.
<https://archivoartea.uclm.es/wp-content/uploads/2019/02/Sanchez-JoseA-danza-empieza-mirada.pdf>

Mejía, E. E. M., & Tuarez, L. K. C. (2021). *Estrategias de educación artística como potenciadora del desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes de básica elemental*. Dialnet. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8383783>

Navascués Palacio, P. (1984). *Las máquinas teatrales: Arquitectura y escenografía*. En P. Navascués Palacio (Ed.), *Arquitectura y teatral en España*. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, M.O.P.U., Madrid, España <https://oa.upm.es/6617/>

Ochoa, A., & Vergara, F. (2022). *Frida Kahlo, la pintora mexicana más influyente del siglo XX*. Architectural Digest Spain. <https://revistaad.es/arte/articulos/frida-kahlo-vida>

Profeti, M. G. (2012). *La comunicación teatral: texto espectáculo, texto literario para el teatro*. Universidad de Alicante / Universitat d'Alacant, Servicio de Publicaciones: Sociedad Española de Literatura General y Comparada (SELGIC).
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=4109930>

Quílez, A. (2021). *Joan Santacreu: “Es un homenaje a todas las mujeres que han vivido oprimidas”*. [diariodelaltoaragon.es](https://www.diariodelaltoaragon.es).
<https://www.diariodelaltoaragon.es/noticias/cultura/2021/08/27/joan-santacreu-es-un-homenaje-a-todas-las-mujeres-que-han-vivido-oprimidas-1515485-daa.html>

Ramírez Montes, V. (2017). *El discurso teatral desde la semiótica y la lingüística del discurso: supuestos teóricos y posibilidades didácticas*. Universidad de Granada. <http://hdl.handle.net/10481/53616>

Rindone, F. (2020). *La calle como espacio escénico y como vocación: algunas reflexiones sobre el teatro callejero en Buenos Aires*. *Urdimento*, 2(38), 1-23. <https://doi.org/10.5965/14145731023820200011>

Riveros Mendoza, H. N. (2020). *Desde la otra acera (Aspectos técnicos y creativos del teatro de calle)*. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. <http://hdl.handle.net/11349/24589>

Rodríguez Ferrándiz, R., Tur Viñes, V., & Olivares Delgado, F. (2010). *Industrias creativas: novedades, objeciones y perspectivas*. En Actas del II Congreso Internacional Latina de Comunicación Social. ISBN 978-84-938428-0-2

Rodríguez Quezada, P. V. (2019). *La danza como proceso de empoderamiento sobre el cuerpo a través de la comunicación no verbal*. Universidad Politécnica Salesiana. <http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/16841>

Salinas Merchán, M. E. (2016). *La comunicación no verbal en la danza folclórica: tradiciones y costumbres ecuatorianas*. Universidad Politécnica Salesiana. <https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/12549>

Sánchez Palomero, B. (2024). *La casa de Bernarda Alba*. Centro Dramático Nacional. <https://dramatico.mcu.es/evento/la-casa-de-bernarda-alba/>

Sevilla, M., Osorio, A. F., & Márquez Pérez, A. I. (2023). *Contar el mar: comunicación de saberes científicos sobre comunidades insulares y costeras desde las artes escénicas*. *Magis*, 18(1), 192-213. <https://doi.org/10.11144/javeriana.mavae18-1.csie>

Teatro Principal de Valencia. (2023). *Mulier*. <https://valenciateatros.com>

Valenti, V. (2006). *Comunicación en la danza*. Performance. <https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/62317>

Volosín, S. (2007). *Del misterio del silencio a la danza y el verbo*. Intercambios, papeles de psicoanálisis / Intercanvis, papers de psicoanàlisi.
<https://raco.cat/index.php/Intercanvis/article/view/354621>

Anexos

ANEXO I_ DOSSIER DE PRENSA CIA MADUIXA

MULIER

DOSSIER DE PRENSA
PRESS REVIEWS

SEGRE

la circumstancia històrica que la relació d'aquella enlairada torre gòtica amb la brega ideològica no és cap novetat. L'agost del 1874, per exemple, el campaner de la Seu Vella (per més que el temple hagués sigut clausurat pels ocupants espanyols que encara no ens hem

nostre lema, respectant com es degut a les autoritats totes y sometentnos are y sempre a los manaments de las mateixas si son justas y com Deu mane." O bé és que aquella colla no eren per principis gaire partidaris de la desobediència, o bé és que es curaven en salut, sabent el pa que ja aleshores s'hi donava, a les files unionistes. El pa o més aviat les hosties.

la imagen del día

Tàrrrega cuelga el cartel de lleno

FiraTàrrrega vivió ayer su día más multitudinario, con miles de personas presenciando los espectáculos tanto en la calle como en los espacios cerrados. En algunos recintos, como el de la imagen, no cabía ni un alfiler.

De las 91 sesiones programadas cabe destacar *Mulier*, una propuesta de danza de la compañía valenciana Maduixa en el que cinco bailarinas exploran sobre zancos la identidad femenina mediante el juego corporal. Sus 30 minutos de duración se hicieron cortos para los miles de espectadores que llenaron la plaza Major. También fue bien recibido el montaje de danza urbana de Getbak en la plaza de les Nacions. Para los amantes del clown Totí Toronell agotó la totalidad de entradas de su espectáculo. Su obra, *Libèl·lula*, se escenifica en un pequeño teatro que se resiste a perder la esen-

L'espectacle 'Mulier' de la companyia Maduixa guanya el Premi Moritz FiraTàrrrega 2016

27 Set 2016 - 13:00

Un moment de l'espectacle Mulier de la Cia Maduixa a FiraTàrrrega 2016. (Horizontal)

ACN Tàrrrega.-La companyia valenciana Maduixa ha estat guardonada amb el Premi Moritz 2016 de FiraTàrrrega per 'Mulier', un espectacle de dansa de carrer, interpretat per cinc ballarines, que investiga els límits físics amb la dansa i l'equilibri, el moviment i la poesia, la força i les emocions. Aquesta peça estrenada dins de la Secció Oficial de la Fira del Teatre al Carrer, neix de la necessitat d'explorar la identitat femenina a través del joc corporal, posant l'accent en la imatge, la poètica visual i la narració. Un homenatge a totes les dones que durant segles d'opressió han lluitat i segueixen lluitant per mantenir viu el seu jo salvatge i que reclamen el dret a ballar i a córrer lliurement pels carrers i places de la societat actual.

La companyia valenciana Maduixa enceta la seva trajectòria artística a Sueca l'any 2004 amb creacions teatrals de carrer i sal per a tots els públics. Amb la intenció de créixer i treballar noves disciplines, la companyia creu important conjugar el teatre, la dansa, les arts plàstiques i les projeccions audiovisuals, a la vegada que compta amb una acurada posada en escena i una sòlida interpretació. L'any 2012 la Cia. Maduixa ja va participar a la Fira amb l'estrena de la producció 'Tam Tam'. A més, la companyia assumeix activitats complementàries del món del teatre com, per exemple, l'organització de la Mostra Internacional del Mim de Sueca, que es celebra des de 1989. La col·laboració entre FiraTàrrrega i Moritz, empresa patrocinadora de la Fira des de 2012, es tradueix, entre d'altres accions, en la iniciativa del Premi Moritz FiraTàrrrega, guardó que s'atorga a la millor estrena d'arts escèniques de carrer i no convencionals i que enguany arriba a la seva cinquena edició. El premi és el resultat d'una votació realitzada entre tots els professionals acreditats a FiraTàrrrega 2016.

GR&C

Festival de Barcelona
Juliol 2017

COMENÇA EL VIATGE

QUÈ ÉS? CARTELLERA FESTIVALS TRIVIALS **NOVAVEU** recomanACIONS #NOVAVEU

MULIER

Companyia: **Cia. Maduixa** Direcció: **Joan Santacreu**

CRITICA DE JORDI BORDES

CRITQUES

Jordi Bordes

28/4/2017

Proposta elegant, que connecta i commou

Ballar sobre xanques podria ser patètic però, si s'ha experimentat i se sap treure rèdit de totes les possibilitats, pot acabar resultant elegant, distingit. Com el d'un grup de cignes que alcen el coll, majestuosos per reivindicar les seves individualitats. I és que, tot i que la coreografia és compacta, coral, amb una música sempre suggerent els matisos de cada intèrpret confereix una veu pròpia dins de cada reivindicació. Els diferents cossos (tot i que guarnits amb un vestuari i un pentinat que les unifica) expressen subtilitats que enriqueixen l'acció coral. La companyia insinua situacions emocionals diverses que alternen parelles i renoven mirades. d'un desgast físic notable, la peça connecta amb el públic (l'alçada permet que hi hagi poques dificultats per seguir-les, encara que els espectadors les envoltin, drets) i pot commoure puntualment en els moments de major quietud.

Una coreografia que s'ha guanyat l'atenció (Premi a la millor estrena de Fira Tàrrrega 2016) perquè, a la bona idea de les coreografies se li afegeix executar-les dalt de xanques, sense perdre la seguretat del que trepitja a terra amb els peus. Se'ls hi premia la idea i també el treball per guanyar estabilitat i fiabilitat conjunta. Molt recomanable per a un grup molt ampli d'edat. Cadascú n'exteurà lectures diferents, deixant ben evident que el subjecte de totes les trames són les dones.

Rànquing de Jordi Bordes

Crítiques d'aquest mateix espectacle

VALORACIÓ

9,0

CATEGORIES

VALORACIÓ PER EDATS

+ 66
51 - 66
36 - 50
26 - 35
16 - 25
12 - 15
7 - 11
4 - 6
0 - 3

Comparteix:

DIANSA

ACTUALMENT

SENSE FUNCIONS

Juliol 2017								
<	Dl	Dm	Dc	Dj	Dv	Ds	Dg	>
						1	2	
	3	4	5	6	7	8	9	
	10	11	12	13	14	15	16	
	17	18	19	20	21	22	23	
	24	25	26	27	28	29	30	
	31							

Històric de representacions

VEURE

n el mon del teatre, tan hem decidit evidenciar a de mirall de la nostra

DONA'M ESCENA

Arts escèniques amb perspectiva feminista

DONA'M ESCENA

SOBRE NOSALTRES

BLOC

RADIOGRAFIA

Mulïer

Posted on Mai 10, 2017 by donamescena

Us proposem un exercici: Imagineu un espectacle de cinc ballarines que uneix dansa, emoció i poesia visual. Quin tipus d'escena us ve al cap?

Aquest cop desplaçem la nostra mirada crítica més enllà de la frontera de la capital catalana... (perquè de vegades ens n'oblidem que més enllà de Barcelona hi ha vida... i tant, si n'hi ha! **El panorama teatral català no només necessita un bon bany de feminisme, també un bany de descentralització!**). Parlem de Mulïer de la Companyia Madulxa que es va poder veure la passada edició del Sismògraf i en d'altres festivals del territori.

Mulïer és una peça de dansa sobre xanques interpretada per cinc ballarines. En una plaça, entren les cinc, en fila, resant en veu baixa. Els seus uniformes grisos i les seves xanques ortopèdiques ajuden a situar-nos en un lloc llobreg, repressiu i anguniós. Poc a poc aquestes cinc intèrprets van desenvolupant una coreografia que les durà d'aquest lloc tancat -que podem endevinar, té a veure amb l'opressió- al seu empoderament i la pròpia autonomia. Com diu la companyia a la seva sinopsi "**Aquest espectacle és un homenatge a totes les dones que durant segles d'opressió han lluitat i segueixen lluitant per mantenir viu el seu jo salvatge, i que reclamen el seu dret a ballar i córrer lliurement pels carrers i places de la nostra societat!**".

Però més enllà de la seva dramaturgia, que flueix perfectament d'un lloc a l'altre, Mulïer posa al centre **cinc ballarines que són l'hòstia** (ho sento, he buscat una paraula més adient però no l'he trobat).

Sabem que les ballarines són fortes... qualsevol que hagi viscut en carn pròpia una classe de ballet, sabrà que per semblar etèria i gràcil, requereixes d'una quantitat de músculs que no sabies ni que tenies i que aquests músculs han de ser resistent i treballadors... sinó, la màgia de la gràcia es desfà.

Però en aquesta peça, no ens mostren cinc dones gràcils que sembla que volin -no perquè no ho puguin fer!. Mulïer porta al límit l'esforç de les ballarines. Són cinc ballarines fortes: veiem el seu esforç i la seva feina, la seva suor, veiem el seu moviment constant per no caure de les xanques. Perquè aguantar cinquanta minuts sobre un parell de xanques deu ser esgotador. I tot i així, elles ho superen amb escreix.

Veure cinc dones fortes ens agrada, ens agrada molt. Posar al centre de tot plegat una dona i la seva força física, és quelcom que no se sol veure.

Però a més, **quan la força individual no és prou, és el suport mutu el que les aguanta**. Sororitat, aquesta paraula que comença a sonar cada cop més per parlar de la solidaritat feminista es posa sobre l'escenari amb tanta simplicitat, que si no sabíeu què vol dir, ja no cal que ho busqueu al diccionari. **Aneu a veure Mulïer, us ho explicaran elles.**

Dones que participen en aquest muntatge: Laia Sorribes (intèrpret), Lara Llàvata (intèrpret), Melisa Usina (intèrpret), Esther Latorre (intèrpret), Ana Lola Cosin (intèrpret), Emma Ferrer (intèrpret), Mamen García (direcció coreogràfica), Paula Llorens (ajudant de direcció), Roser de Castro (dramaturgia), Loles Peris (producció), Susanna Vitòria (producció)

Homes que participen en aquest muntatge:

Joan Santacreu (direcció), Damián Sánchez (composició musical), Joan Miquel Reig (vestuari), Sergi Sanjuan (utilleria), Andrés Roses (disseny de so)

Una joya escénica

MULIER, de Joan Santacreu.-
Plaza Camales, Benimámet

Nel Diago

Normalmente no solemos ocuparnos de reseñar espectáculos de calle puesto que suelen ser programados un solo día y en el marco de algún festival, así que nos limitamos a destacarlos dentro de la crónica del evento, como hicimos precisamente con el montaje que nos ocupa cuando lo vimos en el MIM de Sueca. Sin embargo, es justo y necesario hacer con él una excepción, pues, tras quedar como el espectáculo más destacado en la Fira de Tàrraga de Teatre de Carrer del pasado año, y ganar en el presente

el Max al Mejor Espectáculo de Calle (es la primera vez que se concede esta modalidad), los programadores se han volcado en su contratación y son muchos los bolos que le han salido en pueblos y ciudades de nuestra geografía. Hay que señalar, además, que *Mulier* ha merecido también el Max a la mejor composición musical, y que, al fin, esta es una propuesta escénica de Maduixa Teatre, que ya nos tiene acostumbrados a recibir galardones semejantes.

Sea como sea, lo original de esta producción es que se trata de una propuesta híbrida, que mezcla códigos y lenguajes. De tal modo que también

Una escena de *Mulier* (Foto: N. D.).

hubiera podido ser premiada en la categoría de danza, por la magnífica técnica y fluida expresividad de las bailarinas (Laia Sorribes, Lara Llavata, Melisa Usina, Esther Latorre, Ana Lola Cosin y Paula Quiles), o en la modalidad de circo, por la asombrosa habilidad de las intérpretes para moverse con enorme soltura sobre esos poderosos zancos. O se podría haber destacado, con justicia, a Joan Miquel Reig por su agudeza a la hora de diseñar un vestuario práctico y vistoso. Creo que este espectáculo es tan grandioso y tan perfecto estéticamente que forzosamente ha de situarse bien pronto entre los más señalados en el ámbito internacional. Una cosa, más, y perdón por la indiscreción, este espec-

táculo es tan bello y tan emotivo que incluso una actriz tan experimentada como Rosanna Pastor, que lo vio a mi lado, no pudo contener las lágrimas y abrazó a su creador, Joan Santacreu, visiblemente emocionada. Absolutamente genial.

Nel Diago

Escenas de la Revolución

LENIN, de Josep Bolea.- Carme Teatre

La obra se estrenó en Valencia, en el desaparecido Teatro Alkàzar de la calle General San Martín, en 1932, en plena Segunda República. Circulan por Internet varias fotos del montaje y del público saliendo de la sala. Fue, al parecer, todo un suceso. Además, el texto se dio

Una escena de *Lenin* (Foto: N. D.).

RECENSIE

MULIER
CIE MADUIXA

★★★★☆ DANS

8 JULI 2017 - FESTIVAL DEVENTER OP STELTEN, BOREELTUIN, DEVENTER -
SPEELLIJST

CIE MADUIXA VERKENT DE FYSIEKE GRENS VAN DANS OP STELTEN

Door Henri Drost gepubliceerd 9 juli 2017

Als in een processie betreden vijf prevelende en in identieke grijze gewaden geklede vrouwen de Boreeltuin. Eenmaal op hun plek ademen ze diep in en uit, in en uit. Van rustig ademhalen is al snel geen sprake meer als de een na de ander naar adem hapt als bij het wakker schrikken uit een nachtmerrie. Zo begint *Mulier* ('vrouw') van het Spaanse Cie Maduixa. In de volgende dertig minuten breekt het gezelschap radicaal met hun eerdere steltenvoorstellingen en verkent de fysieke grens van dans op stelten.

Ditmaal geen bonte parade door de stad, maar een vaste locatie met een duidelijk omkaderd vierkant speelveld. Het spektakel van door heel Europa zeer succesvolle voorstellingen als *Tam Tam* en *Meganimals* is voor *Mulier* vervuild voor een strakke soberheid waarbij het individu ondergeschikt is gemaakt aan het collectief. Strakke blikken en grimassen worden daarbij afgewisseld met krampachtig glimlachen naar het publiek. Doordat de dansers vrijwel constant in beweging zijn, is er nauwelijks ruimte voor ontspanning. Elk spelmoment, zelfs het kinderlijk naïeve verstopperje spelen, verschiet snel van kleur.

De muziek van Damián Sánchez sluit daar naadloos op aan en kent weliswaar accenten van cello en een sporadische piano, maar wordt gedomineerd door een industriële dreun. Er is geen ontsnappen mogelijk. Zelfs een melodie als uit een muziekdooosje klinkt alsof de veer te gespannen is opgedraaid en wordt gespiegeld in de schokkerige mechanische beweging van de dansers.

In *Mulier* draait alles om strijd. De fysieke strijd om in de strakke choreografie van Mamen García het evenwicht te bewaren, is evident en resulteert in prachtige, bijna poëtische beelden. Inhoudelijk wil regisseur Joan Santacreu het 'permanente gevecht dat alle vrouwen moeten leveren om te zijn wie ze willen zijn' tonen. De voorstelling bestaat daarom vrijwel constant uit unisono gedante scènes, waarin alle vrouwen hetzelfde meemaken, zich allemaal met weerzin afkeren van de mannelijke blik en allemaal dezelfde emoties overbrengen, zelfs wanneer een van hen zich tijdelijk losbreekt van de anderen. Het is lovenswaardig dat Santacreu met Cie Maduixa het aandurft bewezen succesformules te verlaten, maar zijn 'ode aan de vrouw' krijgt zo ook net iets teveel het karakter van een te geforceerde simplificatie.

ELDERS

TAGS

Cie Maduixa, Damián Sánchez, Festival Deventer op Stelten, Festival Deventer op Stelten 2017, Joan Santacreu, Mamen García

het Theater 2017

Prijs van de Kritiek
Warme Winkel

Dirk Bruinsma arti
PeerGroup

RECENSIES

Project B. De impa
aanwezigheid

The winner takes i

▲ Cia Maduixa van theatermaker Joan Santecreu. © DeventerOpStelten/Juan Gabriel Sanz

Deventer Op Stelten Award gaat naar Spaanse theatermaker

De Spaanse theatermaker Joan Santecreu heeft de Deventer Op Stelten Award 2017 gewonnen. Hij kreeg de award uit handen van gedeputeerde Hester Maij van de provincie Overijssel. Dat gebeurde tijdens het openingsfeest van het festival, donderdagavond in de Deventer Schouwburg, waar de theatergroep van Santecreu de openingsvoorstelling verzorgde.

Santecreu kreeg de award voor zijn grote en bijzondere bijdrage aan het internationaal buitentheater, in het bijzonder theater en dans met gebruik van stelten. De Spanjaard richtte in 2014 de theatergroep Cia Maduixa op in zijn woonplaats Sueca. Daar is hij ook artistiek directeur van het jaarlijkse theaterfestival MIM. Met Cia Maduixa maakte Santecreu een aantal zeer aansprekende voorstellingen, waaronder de steltenvoorstelling Tam Tam, in 2014 te zien in Deventer.

Vorig jaar ging zijn nieuwste voorstelling in première: de dansvoorstelling op stelten die dit jaar op Deventer Op Stelten te zien is, van vrijdag tot en met zondag zes keer in de Boreeltuin.

Kwaliteit

De inspiratie voor de voorstelling met vijf vrouwen op stelten deed Santecreu op bij Deventer Op Stelten. De Spaanse theatermaker wilde een voorstelling maken die recht zou doen aan de kwaliteit van het festival en de bezoekers. In Spanje is de voorstelling bekroond met de MAX Award, de hoogste onderscheiding op gebied van theater.

De Deventer Op Stelten Award is in 2009 ingesteld, om jaarlijks een persoon of organisatie te eren die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan het festival. De Award bestaat uit een unieke zilveren speld, gemaakt door Minkkoot Edelsmeden uit Deventer. Eerdere winnaars waren onder meer: Close-Act (NI), Theater Gajes (NI), Philippe Freslon met Compagnie Off (Fr), en in 2016 Compagnie Une de Plus (Fr).

EPIŠKENION

NUNCA ES SIEMPRE EN TEATRO

José Vicente Peiró. // **MULIER** - Cia.Maduixa

Cuando asistimos a la representación de *Mulier* al aire libre en la plaza del Patriarca en abril del año pasado dentro del festival 'Dansa València', escribimos que Maduixa Teatre, compañía de Sueca, unía el espectáculo callejero y la danza, con cinco intérpretes femeninas sobre zancos negros vestidas de gris, símbolo del oscurecimiento social de la mujer a lo largo de la historia. Y lo había hecho con brillantez y éxito ante el numeroso público congregado y expectante, con una obra que arrancaba del corazón una sensación de opresión finalmente liberada en una suerte de explosión de catarsis.

Dijimos que, técnicamente, *Mulier* era perfecta. Para disfrutarla y emocionarse con su poesía visual había que dejarse llevar por el movimiento de las intérpretes, sobrias en sus juegos corporales, y atender a las miradas y gestos, incluso a los susurros. La idea de Santacreu era osada e iba al límite del equilibrio en la danza con expresividad, vigor, plasticidad, sensibilidad y lirismo.

El trabajo rinde homenaje a la mujer oprimida durante siglos y es una defensa de su libertad y su derecho a disfrutar de la vida. La penetración en la identidad femenina está muy lograda gracias al elemento mímico generador de imágenes, subrayándose su fortaleza. Empujada por la inquietante composición musical de Damián Sánchez y la elocuente dirección coreográfica de Mamen García, la narración funciona como relato social tanto como reivindicación femenina.

Rubricamos la reseña de prensa con estas palabras: "noquea al espectador y lo conciencia. Por algo obtuvo el premio Moritz de la Fira de Tàrraga al mejor estreno". Era una manera cabal de recomendar un espectáculo que había llegado al alma de los asistentes y que más que concienciar hacía sentir participe de una forma de vida solapada y oculta bajo la máscara social impuesta. Por eso, *Mulier* es un símbolo de liberación y de esperanza de que la mujer pueda gozar de la vida en plenitud.

Han pasado nueve meses de aquella representación y han sucedido muchos acontecimientos positivos para la obra y para Maduixa Teatre. El más importante quizá haya sido la consecución del premio Max, precisamente en la gala celebrada en el Palau de les Arts de Valencia. Pero no podemos olvidar que su éxito les ha llevado a representar el espectáculo en numerosos lugares y siempre con repercusión. Sin duda, corona la idea de que Santacreu ha ideado un espectáculo genial y un buen estandarte para nuestra danza, junto a otros como Ananda Dansa o Yoshua Cienfuegos. Ya ha quedado para la posterioridad el baile de las cinco mujeres con zancos vestidas de gris, y será imposible no recordarlo en el futuro y cuando veamos alguna propuesta de este estilo.

Después de la versión de calle, ha llegado ahora al teatro Principal de Valencia una adaptación para sala, demostrando que lo ideado para la calle puede tener cabida también en los grandes escenarios. Despertaba mucho interés comprobar las variaciones ideadas por Santandreu y Mamen García en quienes sí tuvimos la fortuna de haber disfrutado con uno de los mejores espectáculos callejeros que hemos presenciado. Y naturalmente, entre quienes no la había contemplado. Sin duda, ellos iban a tener una visión distinta a la de quienes ya veníamos "contaminados" por la versión original.

La versión para sala mantiene los temas y subtemas en sus cuadros. Continúa siendo una defensa del libre albedrío de la mujer, de sus deseos, de su vida interior invisible frente al dominio machista social, invitándola al gozo sincero. Se ha ensanchado en quince minutos, lo cual obliga a ajustar los temas a una mayor extensión siempre adecuada.

Los principales cambios los apreciamos en la estructura y en la iluminación, además del aporte de humo de forma comedida en algunas secuencias, que ambienta a la perfección las abstracciones del montaje. En cuanto a la estructura, si en la versión callejera el despliegue era un continuum en progresión, aquí se aprecia mejor la división de las secuencias del montaje. En aquella el ritmo era sostenido y frenético, incluso in crescendo en las partes finales, mientras que en ésta se construye más o menos con una acumulación de cuadros. Aquella posee un ritmo muy dinámico, mientras que la de sala ofrece mayor racionalidad, un impulso más cerebral, dentro del carácter metafórico y sensitivo de cada coreografía.

La música de Damián Sánchez crece en el montaje de sala. La banda sonora quizá incluso podría editarse para consumo. Su expresividad no camina hacia el golpeo al espectador, sino puramente a la descripción abstracta de las propias secuencias. Pero si hay algo que cambia el signo del montaje es la iluminación del experimentado Ximo Olcina. Los juegos de las intérpretes con ella están muy bien ideados. Las luces no sólo crean ambiente, sino que establecen un diálogo con el conjunto, el espacio y las actrices, y con el propio espectador a la hora de transmitir las sensaciones. Sin duda, una de las más comunicativas iluminaciones de danza que se pueden presenciar.

Alguna que otra repetición de movimientos que en la calle podría parecer excesivamente reiterativa, en la versión de sala produce el efecto contrario, debido quizá al apoyo técnico y, sobre todo, a la permisividad ofrecida por la amplitud del escenario y la posibilidad de contemplar con mayor atención y sin distracciones los juegos geométricos de los cuadros y sus variaciones.

¿Y qué decir de las cinco intérpretes? No se aprecia el cambio de la dificultad del dominio técnico de la calle a la sala. La fuerza de aquella se ha convertido en pulcritud y una construcción perfecta en la comunicación. Escenas como la del parto impresionan por su fortaleza, de la misma manera que el dibujo del trabajo maquinal o la oposición entre la cara risueña a un lado y la indignación hacia el otro, por citar solamente algunas, demuestran que es posible construir un mensaje directo y diáfano a partir de la composición abstracta de la danza callejera. Aunque he de reconocer que la interpretación de Laia Sorribes destaca por su expresividad y su amplitud de movimientos individuales, sin sobresalir del conjunto (y ahí está su mérito).

El rigor de esta versión para sala de *Mulier* también será recordado. Uno de los grandes espectáculos que ofrece nuestra tierra. Una brillantez que reluce dentro del ambiente oscuro planteado. Aunque para quienes hayan visto la versión callejera carezca de la capacidad de sorpresa que tenía y de los golpes al espectador, la amplitud de ideas y dirección de Santacreu, la pulcritud y la gran construcción geométrica de las coreografías de Mamen García, permutando hacia lo más íntimo lo externo, permiten decir que el montaje ha crecido, y no sólo en duración. Vale la pena volverlo a ver porque se ha engrandecido. 2017 fue el gran año Maduixa. Larga vida.

Y personalmente, como rúbrica de esta "no crítica", confieso que es difícil salir tan lleno de un montaje. Porque la invisibilidad social femenina a lo largo de la Historia, que la ha relegado a un espacio subordinado a pesar de nacer libre y para gozar, sigue siendo un problema a pesar del paso de los años. Hay mucho por hacer en el ámbito interno o externo, sin que debamos detenernos en cuestiones superficiales sino ir a la raíz de los problemas. Es lo que nos enseña *Mulier*, que no es sólo un grito de liberación sino un ataque a todo tipo de genuflexión.

FOTOS_JUAN G SANZ

36

SENSE LÍIMITS

Mul·ler de Maduixa Teatre va omplir el Teatre Principal de València durant quatre dies en el que va ser l'estrena de la seua versió adaptada a sala. A finals de març es representarà al centre municipal Bernat i Baldoví.

Comptar amb una companyia de la qualitat de Maduixa Teatre a Sueca és tot un luxe. Tant si eres d'aquells que disfruta amb les arts escèniques durant tot l'any com si eres dels que sols s'apropa al Mím, pots dir amb orgull que pertanys al mateix lloc que esta companyia que triomfa allà on va. Quatre dies omplint al Teatre Principal de València són un clar exemple. Quatre dies d'ovacions i aplaudiments pel treball representat dalt l'escenari per cinc actrius que coreografien d'una manera més que brillant la invisibilitat social femenina al llarg de la història. Expressivitat, plasticitat, sensibilitat i lirisme dalt l'escenari a l'estil de Joan Santacreu, el director suecà que demostra, una vegada més, anar un pas endavant de la resta. Ara que està tant a la moda el moviment #metoo a les xarxes socials i als mitjans de comunicació, és un gran moment per degustar el què ens ofereix Mul·ler.

Premis i reconeixements

Mul·lier va acumulant premis allà on es presenta. Entre els més importants, destaquen els dos Premis Max 2017 -els guardons més importants de les arts escèniques en l'àmbit nacional- per la Millor Composició Musical i pel Millor Espectacle de Carrer. A Fira Tàrrrega, bressol del teatre de carrer, aconseguiren el 2016 el Premi Moritz per ser la Millor Estrena Fira Tàrrrega.

Encara que va ser concebut com a espectacle de carrer, l'adaptació a sala realitzada este 2018 obri noves portes i crea nous reptes a Maduixa Teatre. Un d'ells ha sigut el de la il·luminació. Santacreu ha tornat a comptar amb Ximo Olcina per crear un ambient que conjuga perfectament amb la música de Damián Sánchez i les coreografies de Mamen García. Tot fa que espai i actrius endinsen als espectadors en la història.

37

Una gira que dona la volta al món

La gran acceptació que està tenint l'última creació de Santacreu es reflecteix en la gran quantitat de *bolos* que estan tancant i que els durà, de nou, a agafar més d'un avió per representar l'obra. Este 2018 creuaran l'oceà per fer les Amèriques. Costa Rica, Hondures,

Nicaragua i Equador són els països que, de moment, visitaran amb Mul·lier. Taiwan i Corea del Sud són altres dos destinacions que esperen a la companyia de Sueca. A Europa estaran a França, Alemanya, Portugal, Polònia i el Regne Unit. A banda, continuaran la seua gira de

dalt a baix del país. Durant els primers dies de març, Mul·lier serà representada ben prop: el dia 3 a Polinyà; el 6 a Manises; el 7 a la Universitat d'Alacant; i el 8 a Massamagrell. I el dia **25 de març**, el Bernat i Baldovi acollirà una versió de sala adaptada especialment per a Sueca.

ACTUAL

66 FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA Y DANZA ▶ El FEX más feminista

● La compañía Maduixa visita Granada por primera vez con un montaje donde reivindica los derechos negados a la mujer

PEDRO HIDALGO

Las cinco bailarinas interpretan 'Mulier' en la Plaza de las Pasiegas.

Una danza para liberar a todas

Isabel Vargas

REPORTAJE

"Una fémica debe tener dinero y una habitación propia si desea escribir ficción", enfatizó una y otra vez Virginia Woolf en su célebre ensayo *A room of one's own*. Dinero y una habitación para escribir, para ser una misma aún con la cruz a cuesta de ser mujer en una sociedad patriarcal, para, en definitiva, sentir y crear libremente aún con una vagina entre las piernas. Una idea similar les rondaba la cabeza a la compañía valenciana Maduixa cuando alumbraron su último espectáculo, *Mulier*,

que ayer presentaron en el marco del FEX más reivindicativo, más concretamente en una Plaza de las Pasiegas no todo lo llena que debió estar. "Este montaje es un homenaje a todas las mujeres que durante siglos y siglos de opresión han luchado y siguen luchando para mantener vivo su yo salvaje, y que reclaman su derecho de bailar y correr libremente por las calles y plazas del mundo", resumía el director de la formación artística, Joan Santacreu, apenas unas horas después de llegar a Granada, ciudad en la que no habían actuado en 13 años de brillante trayectoria.

Mulier, explicó Santacreu, busca "hablar de esa opresión a la que se han visto sometidas las mujeres, de los arquetipos en las que se han encasillado siempre" como el

de madre, ama de casa y persona sin voz ni voto. Lo hacen con una puesta en escena sobria, pero impactante y tremendamente simbólica, poética, como tienen acostumbrado a su público. "Uno de los objetivos de la compañía es que todos los montajes resulten siempre muy visuales, es decir, que la imagen sea un elemento importante. En esta ocasión no hay un componente audiovisual, pero son las propias bailarinas con sus cuerpos las que crean las imágenes de cada escena", explica.

Durante el espectáculo, "las bailarinas tienen que liberarse de esas cadenas, esos grilletes, los zancos con los que bailan en este

caso, para conseguir su libertad". Esa lucha, metáfora de lo que viven a diario mujeres de todas partes, la simbolizan precisamente los zancos de los que habla el fundador de Maduixa. "Los zancos privan de movimiento a las bailarinas, que por cierto venían del contemporáneo y el clásico y nunca habían trabajado con ellos. Tuvieron que aprender a usarlos. Además, tienen que bailar al unísono, mantener el equilibrio. Ellas no eran zancudas", subraya Santacreu acerca del montaje "feminista" y hecho por mujeres "en un 80 por ciento".

A la hora de parir *Mulier*, la compañía pasó por dos fases:

"una de creación, formación e investigación, ya que primero se tuvo que formar el equipo, y la segunda relacionada con las escenas, el mensaje, la dramaturgia -de Roser Castro- y la coreografía -de Mamen García-". Para hacer todas estas cosas, reconoce Santacreu, se requiere "mucho tiempo e inversión". Aún así, a pesar de lo cuesta arriba que se pueda hacer, "el esfuerzo tiene recompensa", en palabras del director, como las giras internacionales, que les van a llevar este verano a Inglaterra, Portugal y Holanda; y los reconocimientos como los dos Premios Max que se llevó esta danza para liberlas a todas "y a todos".

Euforia en Sueca por el doble premio Max para Maduixa

La compañía se adjudica los galardones por la mejor composición musical y el más destacado espectáculo de calle

Joan Gimeno Sueca | 06.06.2017 | 23:46

Maduixa Teatre se ha consolidado en la élite española. La joven compañía suecana logró en la XX edición de los Premios Max a las Artes Escénicas los galardones como «Mejor espectáculo de calle» y «Mejor composición musical para espectáculo escénico». Los ribereños vieron reconocido su trabajo en «Mulier», uno de sus últimos montajes. La gala, que se celebró al Palacio de Las Artes Reina Sofía de Valencia, no pudo empezar de mejor manera. Era la primera edición en que se reconocían las artes escénicas de calle. Joan Santacreu, el director de Maduixa Teatre, recogió el galardón acompañado por una representación numerosa de los actores y actrices de la compañía. Una delegación suecana, encabezada por la alcaldesa, Raquel Tamarit, asistió para apoyar a la compañía. También estuvieron el regidor de Cultura, Vicent Baldoví, y una representación del personal municipal del departamento de Cultura. Además, estuvieron Pilar Moncho, Abel Guarinos o Joan Baldoví.

Celebración de Maduixa Teatre en los premios Max. **levantemv**

PREMIOS
max
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
GANADOR

ValènciaEXTRA

VALENCIA ▾ L'HORTA ▾ COMARCAS ▾ C. VALENCIANA ▾ EXTRA ▾ CULTURA ▾ E
DEPORTES ▾

Maduixa Teatre gana el doblete en los Premis Max 2017 por Mulier

06/06/2017 - Redacció VLC Extra

La de anoche será una velada para el recuerdo para Maduixa Teatre. La joven compañía suecana ha conseguido este lunes, en la XX edición de los Premios Max a las Artes Escénicas, los dos Max a los cuales estaba nominada: Mejor espectáculo de calle y Mejor composición musical para espectáculo escénico. Los suecanos se han vuelto a llevar hacia casa la prestigiosa “manzana” por su trabajo a Mulier, uno de sus últimos montajes, un espectáculo de danza sobre zancos interpretado por cinco bailarinas. La gala, que se celebró al Palacio de Las Artes Reina Sofía de Valencia, no pudo empezar de mejor manera. Era la primera edición en que se reconocían las artes escénicas de calle y es por eso que el primer galardón al otorgarse no podía ser otro que el de Mejor espectáculo de teatro de calle. Después de un caluroso abrazo a su madre, a la alcaldesa de Sueca y a los compañeros que sentaban junto con él, Joan Santacreu, el director de Maduixa Teatre, recogió el galardón acompañado por una representación numerosa de la gente y los actores y actrices de la compañía, que celebraron muy efusivamente el premio arriba el escenario.

En su discurso, el joven destacó la importancia del galardón para ser la primera vez que se ha contado con esta categoría en estos premios de ámbito estatal. “La calle es el mayor escenario del mundo” reivindicó Santacreu. El joven director hizo un agradecimiento expreso a todo su equipo y quiso compartir el galardón con su familia y con todas las compañías que se dedican al teatro de calle y también quiso dedicarlo muy especialmente a todas las mujeres que luchan día a día por la sede libertado, en una gala que reivindicó, por encima de todo, el papel de la mujer.

Una delegación suecana, encabezada por la alcaldesa, Raquel Tamarit, asistió para apoyar a la compañía residente en su doble candidatura a Max. También estuvieron el regidor de Cultura, Vicent Baldoví, y una representación del personal municipal del departamento de Cultura. Además, entre el público numeroso también se reconocieron las caras otras suecanas reconocidas, como por ejemplo la diputada provincial de Turismo, Pilar Moncho; el director del Instituto Valenciano de Cultura (IVC), Abel Guarinos, o el diputado al Congreso, Joan Baldoví.

La emoción se mantuvo hasta el final. Ya casi en los últimos instantes de la gala, emitida en directo a través de La 2, los conductores volvían a llamar al escenario a Maduixa Teatre. En esta ocasión, Damián Sánchez, responsable de la música del montaje, recogió el premio a Mejor composición musical para espectáculo escénico por Mulier.

La gala, con un marcado sabor mediterráneo y valenciano, estuvo llena de gestos a la creación valenciana.

Mulier, una oda a la mujer

Con este montaje, la compañía suecana busca investigar los límites físicos con la danza y el equilibrio, el movimiento y la poesía o la fuerza y las emociones. Las mujeres son su punto de partida. El espectáculo nace de la necesidad de explorar la identidad femenina a través del juego corporal, haciendo hincapié en la imagen, la poética visual y la narración para llegar a la sensibilidad del espectador. El espectáculo es define como un auténtico homenaje a todas las mujeres que durante siglos y siglos de opresión han luchado y siguen luchando para mantener vive su yo salvaje, y que reclaman su derecho de bailar y correr libremente por las calles y plazas de nuestra sociedad.

SALVADOR CULTURA

a compañía española de danza Maduixa sorprende y mociona en El Salvador

San Salvador | 22 abr. 2018

Bailarinas de la Compañía de Danza Maduixa actúan en una céntrica plaza de San Salvador (El Salvador). EFE

Cuatro bailarinas subidas a unos zancos se rodearon hoy de unas cuatrocientas personas en una céntrica plaza de la capital de El Salvador, donde reivindicaron, mediante un espectáculo de danza, el lado salvaje de la mujer y su derecho a la libertad, lejos de la opresión que pervive en el tiempo.

Las componentes de Maduixa, quienes representaron el espectáculo *Mulier*, lograron sorprender hasta a los más escépticos que se encontraban entre los cuatro centenares de personas que se concentraron alrededor de las bailarinas en la Plaza Gerardo Barrios de San Salvador.

Fuerza, rabia, dolor, lágrimas, lamentos y un canto a la anhelada liberación de la mujer oprimida en el pasado y en el presente fueron las notas predominantes que ataron a los espectadores a durante casi una hora que duró el espectáculo, que muchos vieron sin apenas parpadear.

El director de *Mulier*, el valenciano Joan Santacreu, dijo a Acan-efe que la obra busca hacer un recorrido desde la más feroz opresión de la mujer, hasta el momento en que la propia fémina encuentra su libertad.

Santacreu, destacó que la representación es un "homenaje a todas las clases sociales", que las cuatro bailarinas representaron en el escenario callejero que dio vida al centro de la capital salvadoreña la tarde de este sábado.

Las jóvenes, que llegaron de la Comunidad Valenciana, al este de la Península Ibérica, señalaron, durante una conversación con Acan-efe, que "la opresión de la mujer no es solo una historia del pasado, sino también del presente y del futuro, contra la que se hace necesario luchar".

Las bailarinas, quienes actuaron anteriormente en Costa Rica, Honduras y Nicaragua, destacaron que "es muy especial actuar en Centroamérica, porque el papel de la mujer es muy complejo, viven otras cosas diferentes a Europa, más duras y son menos reconocidas socialmente".

"Venir a Centroamérica nos ha abierto mucho los ojos, porque la libertad de una mujer está muy coartada en todos los ámbitos, ya no solo en el laboral, como puede ocurrir en otros lugares", reconoció una de las componentes de Maduixa.

Y así es, con su garra en escena, como estas cuatro mujeres se colaron en los corazones de mujeres y hombres salvadoreños, quienes manifestaban su asombro al término de la obra, con un gran reconocimiento al trabajo de las españolas y su director.

Mulier, de la mano de Maduixa llegó al país centroamericano gracias al apoyo de Centro Cultural de España en El Salvador, que celebra este 2018 el 20 aniversario de su aterrizaje en territorio salvadoreño.

El montaje de esta obra "nace de la necesidad de explorar la identidad femenina a través del juego corporal y de la lucha para mantener vivo ese lado salvaje", explicó Santacreu.

"Las mujeres llevan siglos de lucha y todavía queda mucho por hacer y con esta obra se pone de manifiesto esa pelea por mantener vivo su lado salvaje y que reclamar el derecho a bailar y correr libremente por las calles y plazas de nuestra sociedad, lejos de estereotipos machistas", insistió el coreógrafo.

Bailarinas y director se van de El Salvador "muy contentos", tras ver la respuesta de un público emocionado y anclado a sus asientos o, en su mayoría, de pie, sin moverse ni pestañear durante el espectáculo.

Mulier ha recibido dos Premios Max de las Artes Escénicas al mejor espectáculo de calle y mejor composición musical, así como el Premio Umore Azoka a mejor espectáculo.

La Compañía de Danza Maduixa inicia su trayectoria artística en Sueca (Valencia) en el año 2004 con creaciones teatrales de calle y sala para todo tipo de público, con un trabajo interdisciplinario, que incluye un lenguaje visual, coreográfico y plástico.

arts | TEATRE

Els premis de les arts escèniques

«LA INDÚSTRIA CULTURAL HA DE FER UNA ESPENTA I EXIGIR-SE MÉS»

EL RECONeixEMENT SEGUIX ACOMPANYANT JOAN SANTACREU. DESPRÉS QUE MADUIXA REBERA DOS PREMIS MAX, ARA TORNA A GUANYAR, QUATRE, ALS GUARDONS DE LA COMUNITAT

TEXT DE **MIQUEL HERNANDIS** FOTO DE **MANUEL LORENZO**

Amb la distància que dona treballar des de Sueca, atén Joan Santacreu. El responsable de la Companyia Maduixa està ben content després de recollir quatre premis més per a *Mulier*. Ho ha fet dins de l'última cerimònia dels guardons que reconeixen les creacions fetes a la Comunitat. Amb els rebuts com a espectacle de carrer, direcció coreogràfica per a Mamen

que és més fàcil que els veïns puguem conèixer eixes xifres que contàvem.

De totes formes, recorda, «el nostre mercat està fora de la Comunitat Valenciana». Sí, és cert com puntualitza que treballen molt al territori «però les que fem fora sextipliquen les que fem aci». Per això diu sentir-se afortunat «que en els temps que corren podem viure del que fem».

Eixe èxit fora, i amb fora ens referim a la seua provada capacitat de ballar per tot

«Els premis sempre servixen per a visibilitzar», recorda. I la cerimònia de l'altre dia va servir la professió per reivindicar les seues necessitats. A banda, és un punt d'encontre per a tots els professionals. Santacreu calcula que haurien passat deu mesos des que es va trobar a tants dels seus companys. I amb l'encontre sorgix el debat «com ara que ens entrevistem i ens pregunten les nostres opinions». D'ací que concloga que «aporta més positiu que negatiu»; molt més,

cultural anem a fer una espenta i hem de ser exigents amb nosaltres mateixa». Eixe és el mantra que s'aplica i que diu que ja es fa i que, reitera, és bàsic: «Ser molt exigent fa que s'obriuen altres portes».

Maduixa ja ha anat obrint-ne unes quantes. L'espectacle porta dos anys i mig en marxa «i no sabem quant durarà». Si aplega a dubtar és per qüestions de l'intens treball físic que necessiten dur endavant les ballarines per oferir la delicadesa sobre xanques. El que sí saben és que «cap espectacle» dels que han preparat «ha estat menys de cinc anys». De moment ja tenen dates tancades per a finals de 2019, prova de la importància de l'agenda internacional. «Enguany ha sigut caòtic», reconeix, «perquè hem estat sense parar». I si es posa a repassar el seu passaport, se li queden curtes les planes per contar els països: Centreamèrica, Taiwan, Polònia, Itàlia i Corea. «Hem estat de punta a punta sense parar», conta de l'estiu. Una feina que cal fer perquè cada parada «ens obri altres portes de cada país i regió. Es tracta d'anar sembrant». El llenguatge universal de la dansa és el que els permet plantejar-se eixa estratègia. Ell ho sap bé, front «els de text que amb el millor dels casos pots fer una nacional».

A BALLAR? AL CARRER!

Els carrers representen bona part del seu escenari, tot i que també tenen versió de *Mulier* als teatres. El seu bagatge els ha fet ser els primers en una categoria de nova planta. «Ací tenim molta creació de carrer i ho veig bé. El nostre clima mediterrani propicia que hi haja moltes companyies i cada vegada hi ha més festivals de carrers. Els últims tres anys hi hagut com una quinzena de noves mostres a la Comunitat Valenciana, que en són moltes. I moltes altres cites s'obren al carrer, no sols les companyies, els gestors també s'obren a comprar».

Eixa nova mirada també és la que aporta Mamen Garcia segons veu Santacreu. «És de valentia arriscar-se a fer ballarines que ni tan sols sabien caminar en xanques», recorda, «ha sigut un treball d'investigació per fer fàcil el difícil». Coreografiar les cinc dones, fer diferent un espectacle con *Mulier* els «ha donat el valor al treball que estem fent».

Si té bones paraules per a les ballarines, com la guanyadora Laia Sorribes i les altres que participen, també en té per a Damian Sánchez. D'ell trau l'exemple del sacrifici i l'exigència. «Damian ha fet i borrat per tornar a començar moltes vegades. Ha tirat al ferm moltes peces que no encaixen fins trobar i això és d'una exigència molt gran».

Garcia, ballarina per a Laia Sorribes i composició musical per a Damian Sánchez ja en sumen vint-i-cinc.

I que hi haguera una televisió com és À Punt tant-ho li sembla un exemple clar del que s'ha avançat. Tot i que «no veig que la televisió aporte una repercussió a la meua companyia però ens han donat diferents premis Max i molta gent aci a València no s'ha enterat». Amb el suport audiovisual creu

el món, no li impediex vore que «el panorama està delicat perquè les coses a València estan com estan». «Però pense que van a millor», subratlla. Una evolució en positiu que creu es deu al fet que «veiem que hem tocat fons i que poc a poc, a nivell general, estem remontant». Per això assenyala que el camí encara és llarg i «queda molt per fer».

Si tota pedra fa paret, els premis són una ferramenta per a millorar la situació.

afegix, que si no es tingueren. L'altra cosa és «com estiga el panorama. Cadascú té unes necessitats diferents i hi ha companyies que necessiten fer més».

Treball, treball i treball és la solució que troba. Pel context general i pel particular. «Seguim treballant perquè aci les coses canvien», recomana, «és una cosa a fer entre tots». Tant és així que diu que «en els temps que corren, a banda de reivindicar o normalitzar, a la indústria

'La Celestina' i 'Mulier', triumpfadores en el retorn dels Premis de les Arts Escèniques Valencianes

Publicado 2/10/2018 11:10:46 CET

VALÈNCIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Els espectacles 'La Celestina', de Bambalina Teatre Practicable, i 'Mulier', de Maduixa Teatre, han sigut els grans triumpfadors de la gala dels Premis de les Arts Escèniques Valencianes en aconseguir quatre guardons cadascun.

Les distincions s'han entregat aquesta nit en una cerimònia celebrada en el Teatre Principal de València que ha suposat el renàixer d'aquestes distincions, que van desaparèixer l'any 2010 i que ara tornen per a donar més "visibilitat" al sector.

Per la seua banda, l'exploració femenina que Maduixa Teatre proposa en forma d'espectacle de carrer en 'Mulier' ha rebut els guardons a la millor direcció coreogràfica, para Mamen García; millor ballarina, per a Laia Sorribes; millor composició musical, per a Damián Sánchez; i millor espectacle d'arts de carrer.

Josep Manuel Casany ha sigut reconegut com a millor actor pel seu treball en la comèdia 'Nadal en casa els Cupiello' i Toni Aparisi ha obtingut el premi al millor ballarí per 'Divines paraules'. 'Medul·la', de La Coja Dansa, ha rebut el guardó al millor espectacle de dansa per a aquesta revisió dels estereotips de la masculinitat des d'una òptica eminentment femenina dirigida per Eva Zapico.

El premi al millor text ha sigut para 'Sínrhomo', la rompedora tragicomèdia de María Cárdenas que parla de la resistència contra els desnonaments i l'especulació immobiliària. 'Les 7 diferències', producció del Teatre Escalante creada per El Pont Flotant, ha resultat guanyadora en la categoria de millor espectacle per a xiquets i xiquetes, mentre que la companyia alacantina La Trócola Circ s'ha portat el premi al millor espectacle de circ per 'Emportats'.

Pascual Peris es porta el premi al millor vestuari pel seu treball en el muntatge de dansa 'Amèlia'; Luis Crespo ha sigut reconegut amb el guardó a la millor escenografia pel drama sobre les migracions 'Els nostres'. El premi a la millor il·luminació ha sigut para Juanjo Llorens per l'espectacle de dansa contemporània per a xiquets 'PI', d'OtraDanza.

entrevista

«Castelló és un bressol teatral»

→ Sònia Alejo és autora teatral, directora i actriu. El 13 d'octubre s'estrena a Vila-real la seua obra 'La vida inventada de Godofredo Villa'. Parlem amb ella sobre el món del teatre. **PÀG. 12**

reportatge

Recorregut per les lletres americanes

→ Eduardo Lago ha publicat un nou llibre on recull una selecció de textos/assajos sobre la literatura nord-americana. Es tracta de 'Walt Whitman ya no vive aquí' (Sexto Piso). **PÀG. 9**

La identitat femenina

Maduixa Teatre representarà al Teatre Payà de Borriana el 9 d'octubre el seu premiat espectacle 'Mulier', una reflexió i homenatge sobre la dona

JUAN GABRIEL SANZ

Equilibri. L'obra investiga els límits físics amb la dansa.

'Mulier', un homenatge a les dones lluitadores a través del joc

El Teatre Payà de Borriana acollirà el proper 9 d'octubre

l'espectacle multipremiat de la companyia Maduixa Teatre

L'ia Sorribes, Lara Llávata, Melisa Usina, Esther Latorre, Ana Lola Cosin i Paula Quiles. Anotin aquests noms. Elles són les protagonistes d'una de les produccions teatrals valencianes més reconegudes i premiades, a més de les més representades a tot el món. Parlem, és clar, de *Mulier*, obra de Maduixa Teatre, guanyadora de dos Premis Max en la seua edició del 2017 i recentment triomfant en els Pre-

mis d'Arts Escèniques de la Generalitat valenciana.

Aquest espectacle de dansa sobre xanques no ha deixat de sorprendre a milers d'espectadors per la seua innovadora proposta. A través d'aquest muntatge, la companyia valenciana pretén investigar els límits físics amb la dansa i l'equilibri, el moviment i la poesia, o la força i les emocions. En aquest sentit, no podia ser d'una altra manera, les dones són el punt de partida. Unes dones de

— ● —
L'obra ha rebut
quatre dels
Premis d'Arts
Escèniques de la
Generalitat
— ● —

gran fortalesa i sensualitat. Com asseguren des de Maduixa Teatre, «l'espectacle neix de la necessitat d'explorar la identitat femenina a través del joc corporal, posant l'accent en la imatge, la poètica visual i la narració, per tal d'arribar a la sensibilitat de l'espectador». A la vista està que han aconseguit el seu objectiu, i amb escreix.

La companyia valenciana, a tota també d'altres èxits com *Dot* (Premi Max al millor espectacle infantil 2015) o *ras!*, pot presu-

mir aquest any de ser una de les grans protagonistes de les arts escèniques, recollint guardó després guardó, des d'el Premi Max als recents Premis d'Arts Escèniques que el passat 1 d'octubre es van fallar al Teatre Principal de València en una cerimònia que va retransmetre en directe À Punt i que va comptar amb Rafa Alarcón com a mestre de cerimònies.

MULTIPREMIADA OBRA

Mulier optava a un total de sis premis i, tal com va reconèixer el jurat, format pels representants designats per les onze associacions d'arts escèniques que componen la Mesa de la Cultura Valenciana (Mecuv), «aquesta exploració femenina que proposa en forma d'espectacle de carrer» va ser finalment mereixedora dels guardons a la millor direcció coreogràfica, per Mamen Garcia; millor ballarina, per a Laia Sorribes; millor composició musical, per Damián Sánchez, i millor espectacle d'arts de carrer.

Maduixa Teatre, no contents amb l'èxit rebut en els diferents certàmens de teatre i dansa de carrer, va decidir crear, però, una versió *indoor* d'aquest espectacle que, com ells mateixos defineixen, «és un homenatge a totes les dones que durant segles i segles d'opressió han lluitat i segueixen lluitant per mantenir viu el seu jo salvatge, i que reclamen el seu dret a ballar i córrer lliurement per la nostra societat». Serà aquesta versió d'interior, dissenyada per representar-se sobre un escenari, la qual es podrà veure i gaudir aquest proper dimarts, 9 d'octubre, al Teatre Payà de Borriana. Un veritable esdeveniment, ja que cada sessió que ofereixen les cinc ballarines que protagonitzen aquesta obra és, simplement, una experiència única.

Borriana, gràcies a la seua Regidoria de Cultura, s'uneix així a l'excel·lent programació d'arts escèniques que mereix la província. Esperem que segueixin aquest ritme per a delict dels ciutadans. ■

Sara Llopis

'Raphaëlle', el dia 26, al Paranimf de la Jaume I

És la divisió en sexes una construcció cultural? Això s'ho pregunta una companyia dedicada al teatre documental que, aquest cop, pren com a protagonista una dona trans per parlar-nos sobre un món en transformació.

La Conquesta del Pol Sud ens proposarà, el proper 26 d'octubre, al Paranimf de la Universitat Jaume I, un trajecte que va de la història individual a la col·lectiva i ho fan combinant testimonis reals en escena i investigació periodística. Aquest cop, s'interroguen sobre un món que camina cap a la reivindicació del rol protagonista de la dona a la societat. El muntatge *Raphaëlle* parteix d'una experiència indi-

vidual de transició, de canvi de gènere, un recorregut vital marcat per la lluita per la identitat, per l'autoafirmació, pel trencament dels motlles. Una experiència que es forja en el si de la cultura europea, a França, i que qüestiona de molt a prop els referents i models amb els quals creixem. La lluita individual de la Raphaëlle Pérez ens parla del canvi col·lectiu que viuen les nostres societats. Alhora, la companyia investiga el tractament del gènere en altres cultures. Potser la divisió entre el masculí i el femení no és més que una simple convenció occidental? ■

R. D.

MEDITERRANEO

Producció. La Conquesta del Pol Sud és l'autora d'aquesta proposta.

